

Preprint/ Übersichtsbericht

Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft

Tamara Diederichs, Maren Fritz

Zitation: Diederichs, Tamara & Fritz, Maren (2024): Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft. Preprint/ Übersichtsbericht. 10.5281/zenodo.13880948

Lizenz: © 2024 The Authors. CC-BY-4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Zusammenfassung:

In der heutigen Wissensgesellschaft spielt die Wissenschaft eine zentrale Rolle, da sie maßgeblich zur Schaffung und Verbreitung von Wissen beiträgt. Mit dem unaufhaltsamen Vordringen der Wissenschaft in alle Bereiche der Gesellschaft wird die Frage nach ihrer Rolle und Bedeutung immer relevanter. Insbesondere im Kontext der „Open Science“-Bewegung, die darauf abzielt, wissenschaftliches Wissen offen zugänglich, wiederverwendbar und für die Gesellschaft nutzbar zu machen, erhält diese Diskussion eine neue Dimension.

In der Erziehungswissenschaft haben sich bereits mehrere Studien mit Open Science-Praktiken beschäftigt, wobei der Fokus bisher häufig auf spezifischen Aspekten wie Open Access und Open Data lag (vgl. Bambej 2016; Schindler & Rummler 2018; Gerecht & Kminek 2018). Vereinzelt finden sich auch Studien, die Open Science als Gesamtkonzept in den Blick nehmen (Heck & Blümel 2021, Lüke et al 2023) oder Open Science als Aspekt in andere Erhebungen integrieren (Röschlein & Schindler 2023). Die Studie Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft (OSPEZW) knüpft an diese Debatte an.

Die vorliegende Publikation stellt einen Preprint der Studienergebnisse der Studie OSPEZW dar, die die Einstellung und Anwendung von Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft in Deutschland untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Bekanntheit des Begriffs, den Einstellungen der Forschenden, der Umsetzung spezifischer Praktiken sowie den Motivationen und Hindernissen für die Anwendung von Open Science Praktiken. Die Studie selbst bezieht darüber hinaus Open Science Aspekte/Kriterien zur eigenen Anwendung im Forschungs- und Publikationsprozess wie Open Methodology, Open Data und Open Access ein.

Die Studie ist Teil eines größeren Metavorhabens, das Open Science aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Der Fokus liegt dabei sowohl auf den Auswirkungen der Open Science-Bewegung auf das Wissenschaftssystem als auch auf den potenziellen Erkenntnisgewinnen, die diese Bewegung für die Erziehungswissenschaft bereithält.

Keywords: Open Science, Erziehungswissenschaft, Bildungswissenschaft, Forschungspraktiken

Inhalt

1. Ausgangslage und Einleitung.....	4
2. Methodik	6
2.1 Untersuchungsdesign und Messinstrumente	7
2.2 Datenerhebung und Stichprobe	9
2.3 Datenaufbereitung und -auswertung.....	11
3. Ergebnisse.....	12
3.1 Die Rolle von Open Science in der Erziehungswissenschaft	12
3.2 Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft	15
3.2.1 Offener Zugang zu Wissen & Open Access.....	16
3.2.2 Forschungsdaten & Open Data	19
3.2.3 Weitere Open Science Forschungspraktiken: Open Peer Review, Open Educational Resources, Citizen Science	23
3.3 Hindernisse, Anreize und Bedarfe.....	23
4. Diskussion und Ausblick	25
5. Literaturverzeichnis.....	27
6. Anhang.....	28
6.1 Anhang 1: Fragebogen.....	29
6.2 Anhang 2: Daten.....	29
6.3 Anhang 3: Email Kommunikation	29
6.4 Anhang 4: Flyer.....	32
6.5 Anhang 5: Qualitative Daten (tabellarische Darstellung).....	33
Tabelle 1: Begriffe Open Science.....	33
Tabelle 2: Tabelle Kommentare	36
Tabelle 3: Open Access Literatur Suche	39
Tabelle 4: Open Access Veröffentlichung.....	41
Tabelle 5: Forschungsmethode	41
Tabelle 6: Forschungsdaten.....	42
Tabelle 7: Open Science Praktiken	45
Tabelle 8: Anreize Open Science	46
Tabelle 9: Abschluss	47

1. Ausgangslage und Einleitung

Der Wissenschaft wird in der heutigen wissensbasierten Gesellschaft, der so genannten *Wissensgesellschaft*, eine große Bedeutung beigemessen. Wie der Name schon sagt, geht es in der Wissenschaft darum, Wissen zu schaffen. Da Wissen schon historisch in vielen Gesellschaftsformen eine besondere Bedeutung hatte, lässt sich die heutige Gesellschaft konkreter als moderne Wissensgesellschaft beschreiben. Die moderne Wissensgesellschaft ist gekennzeichnet durch das „unmissverständliche Vordringen der Wissenschaft in alle gesellschaftlichen Lebensbereiche der gegenwärtigen Gesellschaft.“ (Stehr 2023, S. V). Mit der zunehmenden Bedeutung von Wissen und Wissensproduktion wird die *alte* Frage nach der Rolle der Wissenschaft für die Gesellschaft virulent und in unterschiedlichen Kontexten diskutiert.

Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer häufiger in politischen Texten und Stellungnahmen (z.B. der Europäischen Kommission), wissenschafts- und hochschulpolitischen Institutionen (z.B. der Deutschen Forschungsgemeinschaft) oder auch im Kontext von Drittmittelgebern (z.B. der Volkswagen Stiftung) auftaucht, ist der Begriff Open Science. Die Open Science Bewegung setzt sich aus verschiedenen Strömungen zusammen (Fecher & Friesike 2014) und lässt sich in Anlehnung an die Definition der „Recommendation on Open Science“ der UNSECO wie folgt beschreiben

„open science is defined as an inclusive construct that combines various movements and practices aiming to make multilingual scientific knowledge openly available, accessible and reusable for everyone, to increase scientific collaborations and sharing of information for the benefits of science and society, and to open the processes of scientific knowledge creation, evaluation and communication to societal actors beyond the traditional scientific community.“ (UNESCO 2021, S. 7)

Neben der Gründung von Organisationen und Netzwerken zur Förderung von Open Science (z.B. OpenAIRE, FORCE11) gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen (z.B. Open Science Conference, OpenCon), Publikationen und Stellungnahmen sowie Initiativen (z.B. Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen), die sich mit dem Thema befassen. Die Debatte ist sowohl auf internationaler als auch nationaler Ebene in vollem Gange. Ein zentraler Aspekt, der dabei im Fokus steht, sind die Praktiken von Open Science, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Kontext ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit anwenden. Dabei können Studien wahrgenommen werden, die Open Science Praktiken regional in den Blick nehmen, z.B. zum im Kontext des Berliner Science Survey (Ambrast & Lüdtke 2023) oder auch disziplinspezifisch nach Open Science Praktiken im Kontext der eigenen Fachkulturen (Sportpsychologie, Wirtschaftswissenschaften) fragen (vgl. Englert & Klatt 2023; Scherp, Siegfried, Biesenbender, Breuer 2020). Dabei fokussieren die Studien sowohl auf Open Science als Gesamtphänomen oder greifen nur spezifische Aspekte von Open Science Praktiken (Open Access, Open Data etc.) auf.

Auch in der Erziehungswissenschaft lässt sich bereits auf Studien zurückgreifen, die sich mit Open Science Praktiken von Erziehungswissenschaftler:innen beschäftigen. Während hier insbesondere Einzelaspekte sowie Open Access (Bambey 2016; Schindler & Rummler 2018) oder Open Data (Gerecht & Kminek 2018) im Fokus stehen, lassen sich auch vereinzelt Studien finden, die sich grundsätzlich mit Open Science Praktiken auseinandersetzen. Exemplarisch kann hier auf die partizipative Studie von Tamara Heck und Ina Blümel (2021) verwiesen werden, welche mittels eines qualitativen Ansatzes den erziehungswissenschaftlichen Nachwuchs in Bezug auf Open Science Praktiken fokussiert. Die

Nachwuchswissenschaftler:innen hatten die Möglichkeit, eine offene Forschungspraxis zu testen. Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, welche Potenziale und Herausforderungen sich für den wissenschaftlichen Nachwuchs ergeben. Als ein Ergebnis der Studie konnte gezeigt werden, dass offene Praktiken einen Mehrwert haben müssen, um genutzt zu werden.

Darüber hinaus kann auch auf die Studie von Timo Lüke, Kristina Raich, Maximilian Barth und Theresa Maria Steiner (2023) „Open Science-Praktiken in der empirischen sonderpädagogischen Forschung“ verwiesen werden. Die Studie verfolgte sowohl mit einer Fragebogenstudie als auch mit einer Interviewstudie das Ziel, „das aktuelle Wissen sowie die Einstellungen und Bedürfnisse zu Open Science von Forschenden in der deutschsprachigen Sonderpädagogik zu verstehen“ (Lüke, Raich, Barth & Steiner 2023). Auch in der Befragung des Fachinformationsdienstes (FIS) Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung war Open Science ein Aspekt. Hier konnte eine allgemein hohe Zustimmung zum Thema Open Science für die Kontexte Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung festgestellt werden (Röschlein & Schindler 2023).

An diese Ausgangslage knüpft die vorliegende Studie mit dem Ziel an, die Verbreitung von Open Science und die damit verbundenen Praktiken in der Erziehungswissenschaft bundesweit zu untersuchen.

Der Fokus liegt dabei auf Popularität, Praktiken, Einstellungen und möglichen Hindernissen. Konkret beschäftigt sich das Projekt mit folgenden Teilfragen:

- Ist der Begriff Open Science in der Erziehungswissenschaft bekannt?
- Wie stehen Forschende der Erziehungswissenschaft zu gängigen Open Science Praktiken und welche Einstellungen haben sie dazu?
- Welche konkreten Open Science Praktiken setzen Forschende in der Erziehungswissenschaft um?
- Welche Anreize motivieren Forschende der Erziehungswissenschaft, Open Science Praktiken anzuwenden?
- Welche Barrieren erschweren die Anwendung von Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft?
- Welchen spezifischen Unterstützungsbedarf sehen Forschende der Erziehungswissenschaft im Zusammenhang mit Open Science?

Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über Open Science Praktiken in den Erziehungswissenschaften zu gewinnen. Dabei liegt der Studie grundsätzlich ein explorativer Zugang zu den Open Science Praktiken zugrunde, die im Kontext der Erhebung, Auswertung und Publikation der vorliegenden Studie selbst in den Blick genommen werden. Folgende Open Science Praktiken spielen dabei eine Rolle:

Open Methodology

Der Fragebogen und die zugehörigen Items basieren auf Online-Befragungen des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft (ZBW) zur Bedeutung von Open Science in den Wirtschaftswissenschaften. Dabei wurden sowohl Fragen aus einer 2019 durchgeführten Online-Befragung von Forschenden in den Wirtschaftswissenschaften an deutschen Hochschulen integriert (Scherp, Siegfried, Biesenbender, Breuer 2020) als auch Fragen aus einer zweiten, die einen tieferen Einblick in die Fragen geben sollte, wie und warum Wirtschaftsforscherinnen und -forscher offene Praktiken anwenden (Siegfried, Scherp, Linek, Flieger 2024).

Der Fragebogen der vorliegenden Studie selbst ist u.a. unter einer offenen Lizenz auf der Projektseite OSPEZW im Open Science Framework (OSF) hinterlegt (Diederichs & Fritz 2024).

Open Data

Ergänzend zum Bericht wurden die erhobenen Daten veröffentlicht. Dabei wurde versucht, die Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien aufzubereiten und zu veröffentlichen. Dazu wurden die erhobenen quantitativen Daten aufbereitet und kodiert und zusammen mit dem vorliegenden Preprintbericht und einem R-Skript zur Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse veröffentlicht.

Open Access

Der vorliegende Übersichtbericht wird als Preprint unter einer offenen Lizenz bei Zenedo veröffentlicht. Damit soll zum einen ein schneller Zugang zu den vorliegenden Forschungsergebnissen ermöglicht werden, zum anderen soll durch eine CC-Lizenz eine Weiterverarbeitung ermöglicht werden.

Die im Folgenden beschriebene Studie ist Teil des Metavorhabens „Open Science in erziehungswissenschaftlichen Perspektiven“, das den Sammelbegriff Open Science aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet (Universität Koblenz 2024). Zum einen ist die Erziehungswissenschaft selbst von den Veränderungen im Wissenschaftssystem betroffen, zum anderen bringt die Open Science Bewegung Gegenstände, Felder oder auch Theorien mit sich, die insbesondere auch für erziehungswissenschaftliche Erkenntnisinteressen anschlussfähig erscheinen. Mit dem Fokus auf Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft steht der erste Aspekt der Betroffenheit im Zentrum der vorliegenden Studie. Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die Auswertung und die Ergebnisse der quantitativen Daten und bezieht die qualitativen Daten als Kontext mit ein. Die weitere Bearbeitung der qualitativen Aussagen steht noch aus.

2. Methodik

Im folgenden Kapitel sollen das Untersuchungsdesign sowie die Messinstrumente erläutert werden. Für die empirische Untersuchung der Fragestellung wurde eine Studie, eingebettet in eine schriftliche Online-Befragung mittels Fragebogen, durchgeführt. Dieses Forschungsdesign wurde gewählt, da eine möglichst hohe Beteiligung der Erziehungswissenschaftler:innen erzielt werden sollte. Die Erfassung der relevanten Inhalte wurde durch einen eigens erstellten Fragebogen realisiert. Bestückt wurde dieser Fragenkatalog mit Fragen, die bereits in der vorherigen Studie der Wirtschaftswissenschaften erhoben wurden, sowie eigens formulierten Fragen. Zusätzlich wurden auf jeder Seite des Fragebogens freie Kommentarfelder eingepflegt, um die Option zu bieten, hier weitere Informationen anzugeben. Das Online-Umfrage-Tool SoSci Survey ermöglichte eine unkomplizierte und effiziente Realisierung der Studie inklusive vorherigem Pretest zur Erprobung der Funktionsweise. Papierbasierte Fragebögen wurden nicht zusätzlich verwendet, da davon ausgegangen wurde, dass alle Erziehungswissenschaftler:innen eine Möglichkeit, die Befragung online durchzuführen, ausschöpfen konnten. Die Studie wurde aus Gründen der Ökonomie lediglich in deutscher Sprache durchgeführt.

2.1 Untersuchungsdesign und Messinstrumente

Der Online-Fragebogen wurde mittels des Umfrage-Tools SoSci Survey erstellt und umfasste insgesamt 41 Fragen (inklusive Matrixfragen) zu folgenden Themenbereichen:

- A) Bekanntheit von Open Science und Einstellung
- B) Open Science Praktiken¹
- C) Barrieren & Anreize
- D) Soziodemografische Fragen

Dabei handelte es sich sowohl um offene, als auch geschlossene Antwortformate. Bei jeder Umfrageseite bestand die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Die Umfrageteilnahme erfolgte vollständig anonymisiert und auf freiwilliger Basis. Durch Wahl der Option „keine Angabe“ bestand stets die Möglichkeit, einzelne Fragen unbeantwortet zu lassen. Die Bearbeitungsdauer des Fragebogens variierte von knapp 5 Minuten bis knapp 19 Minuten. Durchschnittlich benötigten die Teilnehmenden 7 Minuten und 24 Sekunden (mit einer Standardabweichung von 2 Minuten und 45 Sekunden).

Das entstandene Umfrageinstrument basierte zum großen Teil auf einer Studie, welche bereits 2019 vom Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) in den Wirtschaftswissenschaften durchgeführt wurde (vgl. Scherp, Doreen, Breuer 2020). Ferner wurden einzelne Items, die sich vertieft mit einzelnen Open Science Praktiken in den Wirtschaftswissenschaften befassten, aus einer weiteren Studie des ZBW berücksichtigt (vgl. Siegfried, Scherp, Linek, Flieger 2024). Bei der Übernahme der Items lag der Studie auf der Metaebene ein exploratives Erkenntnisinteresse zugrunde. Aufgrund der explorativen Vorgehensweise verfolgt die Studie kein klassisches hypothesentestendes Design. Es bestand das Interesse, möglichst nah am Originalfragebogen die Items in den vorliegenden Fragebogen aufzunehmen und explorativ die disziplinübergreifende Übernahme von Umfrageinstrumenten zu überprüfen.² Einzelne Items wurden aufgrund einer zuvor durchgeführten Literaturrecherche zu diversen Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft angepasst. Der Online-Fragebogen durchlief im erziehungswissenschaftlichen Kontext einen Pretest. Auf der Grundlage der Rückmeldungen wurde der Fragebogen erneut angepasst. Items, welche aus dem durch das ZBW entstandenen Fragebogen hinzugefügt wurden, wurden mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Es wurde außerdem die Option „Raum für Kommentare“ eingefügt, um möglichst offene Rückmeldungen zu erhalten. Dies ermöglichte es den Befragten, eigene Erfahrungen einzubringen, zusätzliche Einblicke in den Forschungsalltag zu vermitteln, Erklärungen zu den Antworten auszuformulieren oder zur Umfrage und zu einzelnen Items eine Rückmeldung zu geben.

Der Link zur Studie wurde auf der offiziellen Projekt-Webseite³ veröffentlicht. Die Erhebungsphase erstreckte sich über den Zeitraum vom 27.02.2024 bis 19.04.2024. Die Studie wurde lediglich auf

¹ Der Themenbereich erstreckte sich im Detail über die Aspekte 1. Recherche, 2. Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und Quellen, 3. Publizieren, 4. Forschungsdaten, 5. Weitere Forschungspraktiken im Kontext von Open Science.

² Die Reflexion des Methodischen Vorgehen steht in dem vorliegenden Beitrag nicht im Fokus.

³ Die Projektseite kann über folgenden Link eingesehen werden: <https://www.uni-koblenz.de/de/bildungswissenschaften/institut-fuer-paedagogik/arbeitsbereiche-institut-fuer-paedagogik/erwachsenenbildung-weiterbildung-genderforschung/forschung/open-science-in-erziehungswissenschaftlichen-perspektiven-webseite/open-science-praktiken-in-der-erziehungswissenschaft> [zuletzt geprüft 22.07.2024].

Deutsch angeboten, da es sich um eine bundesweite Befragung handelte. Die Befragung erfolgte ausschließlich online über das Umfrage-Tool SoSci Survey.

Der Fragebogen wurde von einer zentralen E-Mail-Adresse (openscienceezw@uni-koblenz.de) an verschiedenste Verteiler unterschiedlicher Institutionen der Bildungsforschung verschickt, mit der Bitte um Weiterleitung der Einladung zur Teilnahme an der Studie (vgl. Anhang 3). Hierzu wurden über 200 Verteilerkreise der Institutionen der Bildungsforschung angeschrieben - darunter Fachgesellschaften, Netzwerke, Einrichtungen der Hochschulforschung, Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, An-Institute, Staats- und Landesinstitute, Erziehungswissenschaftliche Institute und Fachbereiche sowie Zentren für Lehrerbildung in Deutschland.⁴ Diese erhielten in der Mitte der Befragung nochmals eine Erinnerung zur Umfrage mit der erneuten Bitte um Weiterleitung (vgl. Anhang 3). Darüber hinaus wurden Flyer (vgl. Anhang 4) auf 6 unterschiedlichen Tagungen ausgelegt, die in dem Zeitraum der Erhebung mit thematischer Anbindung an Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung stattfanden. Darunter der alle 2 Jahre stattfindende DGfE Kongress sowie die jährlich stattfindende Tagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung. Der Flyer wurde darüber hinaus über den Universitätsaccount bei LinkedIn geteilt sowie über den Mastodon Account des DIPF. Schließlich erhielten 14 Tage vor Ablauf der Umfrage ca. 550 Professorinnen und Professoren aus der Gruppe der erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche bzw. Institute an deutschen Hochschulen eine personalisierte Einladung in ihrer Funktion als Multiplikatoren und Vorgesetzte, mit der Einladung zur Teilnahme an der Studie sowie der Bitte, die Studie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu leiten (vgl. Anhang 3).

Abbildung 1: Übersicht Forschungsablauf

⁴ Bei der Zusammenstellung und Übersicht der Verteilerliste wurde sich an der Informationsseite des Fachportals für Pädagogik (2024) „Institutionen der Bildungsforschung“ orientiert.

2.2 Datenerhebung und Stichprobe

Die Stichprobe umfasst 129 Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler⁵. Ein Großteil der Befragten ist zum Zeitpunkt der Befragung an einer Universität und in Deutschland tätig. Die Statusgruppen betreffend sind alle Qualifikationen in der Stichprobe vertreten (s. Tabelle 1). Zudem wurde die Zugehörigkeit zu(r) Teildisziplin(en) erfasst (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Zugehörigkeit zu(r) Teildisziplin(en) (absolute Häufigkeiten, absteigend sortiert nach der am häufigsten gewählten Teildisziplin, eine Angabe von bis zu drei Teildisziplinen war möglich), n=129⁶

Die Mehrheit der Befragten ordnet sich der Teildisziplin Empirische Bildungsforschung zu, gefolgt von Allgemeine Erziehungswissenschaft und Erwachsenenbildung.

Tabelle 1: Beschäftigungsort der Befragten, n=129

Universität	110 (85,3%)
Außeruniversitäre Forschungseinrichtung	10 (7,8%)
Anderes	5 (3,9%)
Hochschule für Angewandte Wissenschaften	3 (2,3%)
Private Hochschule	0 (0%)
Fehlend	1 (0,8%)

⁵ An dieser Stelle soll der Hinweis angebracht werden, dass für die vorliegende Studie keine vorgegebene Definition von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern vorgelegt wurde. Die Studie wurde an Institutionen der Bildungsforschung versendet. Eine Teilnahme war somit auch für Forschende möglich, die zwar in Institutionen der Bildungsforschung arbeiten, aber sich der Psychologie, Didaktik oder Soziologie zugehörig fühlen (vgl. ebenfalls Kommentar Anhang 5. Tabelle 2. A005_09_01_Fall_443).

⁶ Aufgrund der Rückführbarkeit der Kombination von Teildisziplinen auf Personen wurden diese Daten aus den offenen Daten entfernt.

Rund 85% der Teilnehmenden geben an, an einer Universität tätig zu sein.

Tabelle 2: Qualifikation der Befragten, n=129

Doktorand:in	47 (36,4%)
PostDoc	37 (28,7%)
Professor:in	32 (24,8%)
Juniorprofessor:in	2 (1,6%)
Privatdozent:in	1 (0,8%)
Sonstiges	9 (7,0%)
Fehlend	1 (0,8%)

Ein Blick auf die Qualifikation (s. Tabelle 2) zeigt, dass rund 36% der Befragten angeben, sie seien Doktorand:in. Darüber hinaus haben sich knapp 29% der Gruppe der PostDocs und knapp 25% der Gruppe der Professor:innen zugeordnet.

Abbildung 3: Dauer der Tätigkeit in der Wissenschaft (absolute Häufigkeiten, gruppiert), n=126

Der Großteil der Befragten ist seit 0-10 Jahren in der Wissenschaft tätig. Der Modus (häufigster Wert) liegt bei 8 Jahren. Durchschnittlich sind die Umfrageteilnehmer:innen 10,8 Jahre in der Wissenschaft tätig (Standardabweichung: 7,8 Jahre).

Im Hinblick auf das Alter der Teilnehmenden lässt sich feststellen, dass mit knapp 56% zum Befragungszeitpunkt der Großteil zwischen 31 und 40 Jahre alt ist. Lediglich rund 2% gaben an, über 60 Jahre alt zu sein.

Nahezu alle Teilnehmenden geben an, primär in Deutschland tätig zu sein. Ein geringer Anteil (1,6% bzw. 0,8%) sind primär in Österreich bzw. der Schweiz tätig. Dies liegt darin begründet, dass sich die Studie an Erziehungswissenschaftler:innen richtet, die vornehmlich in der Bundesrepublik Deutschland tätig sind.

2.3 Datenaufbereitung und -auswertung

Nach Abschluss der Erhebungsphase wurden die Daten aus dem Umfragetool SoSci Survey exportiert und in einer .xlsx-Datei gespeichert. Anschließend wurden die Daten hinsichtlich ihrer Anonymität, Vollständigkeit, Qualität und Quantität analysiert.

Zunächst stand die Abbruchquote im Mittelpunkt der Analyse. Diese wurde anhand des Anteils der Teilnehmenden, die mindestens Seite 10 des Fragebogens erreicht haben, berechnet und liegt bei knapp 33% (65/197).

Fehlende Angaben zu einzelnen Fragen wurden entsprechend als fehlend kodiert (die Antwortoption *keine Angabe* wurde ebenfalls der Kodierung fehlend zugeordnet), jedoch nicht aus dem Datensatz entfernt, um den Datenverlust möglichst gering zu halten. In die Datenauswertung wurden alle Fälle einbezogen, bei denen mindestens die zehnte Seite des Fragebogens erreicht wurde.

Bei der Anonymisierung der quantitativen Daten wurden vereinzelt Angaben entfernt, um sicherzustellen, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können. Aufgrund der Teilnahmequote wurde die Subdisziplinzugehörigkeit aus den veröffentlichten Daten ausgeschlossen. Die qualitativen Daten wurden, wo nötig, anonymisiert, um Rückschlüsse auf die Teilnehmenden zu verhindern. So wurden beispielsweise Städtenamen, die Rückschlüsse auf den Wohnort der Befragten zulassen, anonymisiert.

Im Sinne der Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis werden die aufbereiteten und anonymisierten Daten gemäß den FAIR-Prinzipien in einem frei zugänglichen Repositorium veröffentlicht. Die erhobenen Rohdaten verbleiben zur weiteren Verwendung und Sicherung im Forschungsteam.

2.3.1 Kommentar zur Qualität der Daten

Um die im Anschluss präsentierten Ergebnisse einschätzen zu können, wird an dieser Stelle eine Anmerkung zur Reichweite und Qualität der Daten gemacht.

Für die Studie stellen Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler die Grundgesamtheit dar. Es liegen keine Angaben zur Menge der Grundgesamtheit vor. Die Stichprobe lässt sich als nicht-probabilistische Stichprobe beschreiben. Aufgrund unterschiedlicher Zugänge kann sie zugeordnet werden als Kombination aus Gelegenheits-, Selbstselektions- und Schneeballstichprobe. Da es keinen festen E-Mail-Verteiler gab, sondern unterschiedliche Zugänge zur Verbreitung der Studie genutzt wurden, kann keine Rücklaufquote für die vorliegende Umfrage berechnet werden. Gehen wir jedoch von mindestens 4.500 Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern als eine Mindestanzahl aus, welche die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft als ihre Mitglieder ausweist, zeigt sich grundlegend eine durchaus niedrige Beteiligung von n=129 sowie eine hohen Abbruchquote von knapp 33% in der vorliegenden Studie.

Betrachtet man die 129 erhobenen Fälle, zeigt sich eine häufige und auch teils ausführliche Beantwortung der offenen Fragen, was als Qualität innerhalb der erhobenen Daten verstanden werden kann.

Die Daten lassen sich als verzerrt beschreiben, da die Studie insbesondere Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler anspricht, welche eine besondere Affinität für das Thema Open Science aufzeigen. Dies zeigt sich im qualitativen Teil des Frageblocks A) Bekanntheit von Open Science und Einstellung. Unter der Frage „Welche Begriffe bringen Sie mit dem

Konzept Open Science in Verbindung“. Hier zeigte sich insgesamt ein sehr gut informiertes und detailliertes (Fach-)Wissen zum Begriff Open Science. Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler mit weniger Bezug zum Thema Open Science lassen sich in der Studie als unterrepräsentiert beschreiben.

Die nachfolgenden Ergebnisse sind daher mit Blick auf die niedrige Beteiligungsquote als auch die hier beschriebene verzerrte Beteiligung zu interpretieren.

3. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Das Kapitel ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Rolle von Open Science in der Erziehungswissenschaft näher beleuchtet. Hier liegt der Fokus sowohl auf der Bekanntheit von Open Science als auch auf der Relevanz verschiedener Open Science Praktiken. Im zweiten Abschnitt werden Open Science Praktiken in den Erziehungswissenschaften untersucht. Der Abschnitt gliedert sich in den offenen Zugang zu Wissen (Fokus Open Access), Forschungsdaten (Fokus Open Data) und schließt mit einem Blick auf weitere Open Science Praktiken. Im dritten Abschnitt werden die Ergebnisse im Hinblick auf Hindernisse, Anreize und Bedürfnisse fokussiert.

3.1 Die Rolle von Open Science in der Erziehungswissenschaft

Open Science als Bewegung mit unterschiedlichen Erscheinungsformen und deren zunehmende Popularität stellte den Ausgangspunkt dar, um zunächst grundsätzlich nach der Rolle von Open Science in der Erziehungswissenschaft zu fragen. Folgende Leitfragen standen dabei im Mittelpunkt:

- Ist der Begriff Open Science in der Erziehungswissenschaft bekannt?
- Welche Bedeutung spielen Open Science Praktiken im persönlichen Arbeitsalltag von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern?
- Wie stehen Forschende in der Erziehungswissenschaft zu gängigen Open Science Praktiken und welche Einstellungen haben sie dazu?

Bekanntheit Open Science in der Erziehungswissenschaft

Bei der Frage, *Haben Sie den Begriff „Open Science“ bzw. „offene Wissenschaft“ vorher schon einmal gehört?* (A001) gaben 90,7% (117) Ja an, während 9,3% (12) Nein wählten.

Durch die Frage, *Welche Begriffe bringen Sie mit dem Konzept Open Science in Verbindung?* (A002) stand eine qualitative Vertiefung der Bekanntheit im Fokus. Grundsätzlich zeigt sich insgesamt ein breites Verständnis von Open Science, welches die zuvor mit Ja geantworteten 90,7% Teilnehmenden durch Begriffe und Stichpunkte wiedergaben. Eine erste Annäherung an die qualitative Auswertung zeigt sich in Abbildung 4.

Abbildung 4: Open Science Begriff Assoziationen (vgl. Anhang 5 Tabelle 1)

Die Auswertung der Fragen A001 sowie A002 lassen Rückschlüsse darauf ziehen, dass es sich bei der gezogenen Zufallsstichprobe um eine Open Science affine Stichprobe handelt (vgl. Kapitel 2.3). Die Problematik der Adressierung eines Themas und der damit verbundenen Teilnahme lässt sich als grundlegende Problematik statistischer Auswertungen beschreiben. So wurde der Einwand der Interpretation der Daten ebenfalls durch folgenden Kommentar der Befragten deutlich:

„Bedarf Ihre Forschungsfrage "Ist der Begriff Open Science in der Erziehungswissenschaft bekannt?" nicht einer annäherungsweise repräsentativen Stichprobe? Wenn Sie die Befragung bereits mit "offene Praktiken..." bewerben, dann ziehen Sie eine besondere Stichprobe an (selektive Stichprobe) und wahrscheinlich überschätzen die Daten die Kenntnisse und Anwendung von Open Science.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat A005_10_3_Fall_734)

Eine kritische Diskussion sowie Einordnung der vorliegenden Ergebnisse unter diesem Gesichtspunkt, erfolgt vertieft in Kapitel 4 des Berichtes.

Relevanz verschiedener Open Science Konzepte

Durch die Abfrage, welche Rolle die Konzepte **Open Access, Open Data/FAIR Data, Open Educational Resources, Open Methodology, Open Peer Review, Open Source, Altmetrics, Community Science/Citizen Science** jeweils im persönlichen Arbeitsalltag von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern (A003) spielen, wurde die persönliche Bedeutung von Open Science in den Fokus gerückt.

Open Access: Wissenschaftliche Publikationen sind für alle kostenfrei zugänglich und liegen nicht hinter der Bezahlschranke eines Verlags.

Open Data/FAIR Data: Forschungsdaten sind frei zugänglich bzw. werden nach offenen Prinzipien bereitgestellt und publiziert. FAIR steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable.

Open Educational Resources: Materialien in der Bildung und Lehre werden so zur Verfügung gestellt, dass Lehrende und Lernende diese frei verwenden, bearbeiten und verbreiten dürfen.

Open Methodology: Genutzte wissenschaftliche Methoden werden dokumentiert und veröffentlicht (teilweise mitten im Forschungsprozess).

Open Peer Review: Die Abläufe und Ergebnisse im Peer Review sind öffentlich einsehbar und damit nachvollziehbar und transparent.

Open Source: Es werden quelloffene Technologien (in den Bereichen Soft- und Hardware) eingesetzt und kostenfrei zur Nachnutzung für andere bereitgestellt.

Altmetrics: Altmetrics ist eine Sammlung von Methoden, um Reaktionen im Web auf eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu messen. Dazu gehören beispielsweise Downloads und Bookmarks sowie Erwähnungen, Diskussionen und Likes in sozialen Medien. Altmetrics werden heutzutage als Ergänzung zu klassischen (auf Zitationen basierenden) bibliometrischen Indikatoren gesehen.

Community Science/Citizen Science: Die Einbindung gesellschaftlicher Akteure in Forschungsprozesse wird auch als Community Science bzw. Citizen Science (bezogen auf die Zivilgesellschaft) bezeichnet.

Dabei zeigt sich, dass von den genannten Konzepten Open Access (MW⁷ 1,52) und Open Source (MW 2,54) für den Arbeitsalltag der Befragten die wichtigsten Rollen spielen. Weniger wichtig erscheinen die Praktiken Open Peer Review (MW 3,42) und Altmetrics (MW 3,97).

Abbildung 5: Bedeutung von Open Science Konzepten im persönlichen Arbeitsalltag, n=129⁸

Insgesamt zeigt sich, dass unterschiedliche Open Science Praktiken in dem Arbeitsalltag der Befragten eine Rolle spielen. Wie aber beurteilen Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler Open Science Praktiken fernab von ihrem persönlichen Arbeitsalltag? Abbildung 6 zeigt die Einstellung der Befragten zu unterschiedlichen Aussagen, die im Kontext von Open Science eine Rolle spielen.

⁷ Mittelwert

⁸ Die Mittelwerte wurden ohne fehlende Werte berechnet.

Abbildung 6: Einstellung zu Open Science, n=129

Auch hier zeigt sich, dass die Aussage, dass die Veröffentlichung und Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse ohne Bezahlschranken ein gutes Mittel ist, um Forschungsergebnisse sichtbar zu machen, mit einem Mittelwert von 1,50 die höchste Zustimmung erhält, gefolgt von der Aussage, dass die Ergebnisse öffentlich geförderter Forschung bis auf wenige Ausnahmen frei zugänglich sein sollten. Dies bestätigt auch das Bild, dass Open Access im persönlichen Arbeitsalltag bereits eine wichtige Rolle spielt. Mit einem Mittelwert von 2,96 erhält die Aussage „Gesellschaftliche Akteure sollten meiner Meinung nach stärker in den Forschungsprozess eingebunden werden“ die geringste Zustimmung und unterstreicht bereits das Bild, dass Community Science oder auch Citizen Science für viele im persönlichen Arbeitsalltag keine Rolle spielt und auch fernab des persönlichen Arbeitsalltags keine volle Zustimmung erfährt.

Bei den Kommentaren zur Frage zeigte sich, dass insbesondere bei Aussagen, die mehrere Items gleichzeitig abfragen, Schwierigkeiten bei der Beantwortung auftraten. Hier wurde vereinzelt die Kommentarfunktion genutzt, um die getroffenen Aussagen einzuschränken.

„Dieser Satz: "Ich denke, dass in der Wissenschaft die Forschungsergebnisse und die Anwendung von Methoden bewertet werden sollten, und zwar unabhängig von der Reputation des Publikationsortes/Journals." ist nicht so gut verständlich und enthält mehrere Inhaltsbausteine, auf die man unterschiedlich eigestellt [sic] sein kann.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat A005_04_02_Fall_397)

"es kommt darauf an" - Prinzipiell ist den Aussagen zuzustimmen, aber je nach Art von Daten/Methoden etc. bleibt zu differenzieren (wann sind z.B. qualitative Daten wirklich nicht mehr personenbezogen?!)" (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat A005_04_06_Fall_816)

3.2 Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft

Neben der Rolle von Open Science in der Erziehungswissenschaft wurde ferner die Teilfragestellung *Welche konkreten Open Science Praktiken setzen Forschende der Erziehungswissenschaft um?* in der Studie bearbeitet. Neben den Schwerpunkten zu dem Themengebiet *offener Zugang zu Wissen* und dem damit verbundenen Konzept Open Access standen ferner das Konzept der Forschungsdaten und offene Daten im Fokus. Darüber hinaus wurde weitere Forschungspraktiken erhoben. Auf die Ergebnisse wird im Folgenden näher eingegangen.

3.2.1 Offener Zugang zu Wissen & Open Access

Recherche

Im Kontext der Forschungswahrnehmung spielen die Suche und der Zugang zu Forschung eine nicht unerhebliche Rolle. Mit der Frage *Wo suchen Sie gezielt nach Open Access Literatur? (B003)* zeigen sich unter den Befragten unterschiedliche Orte der Suche, die sich aus Abbildung 7 entnehmen lassen. Hier zeigt sich insbesondere, dass spezifische erziehungswissenschaftliche Datenbanken wie FIS-Bildung oder auch Pedocs als gängige Orte genannt werden. Darüber hinaus werden Google und insbesondere Google Scholar sowie die Bibliothek bzw. der Bibliothekskatalog als häufige Suchorte genannt.

Abbildung 7: Wortwolke Suchorte Open Access Literatur (vgl. Anhang 5. Tabelle 3)⁹

Blick auf die Recherche und den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und Quellen, zeigt sich, dass knapp 66% gezielt nach Open Access Literatur suchen und knapp 33% gezielt die Möglichkeit nutzen, Zweit- bzw. Parallelveröffentlichungen zu finden (vgl. Abbildung 8).

⁹ Erste qualitative Annäherung in Abhängigkeit erster relevanter Begriffe.

Abbildung 8: Recherche zu Open Access Publikationen, n=129

Anmerkungen machen deutlich, dass gerade in universitären Beschäftigungsverhältnissen, die bereits über Bibliotheken Zugang zu wissenschaftlicher Literatur haben, nicht immer klar unterschieden wird, ob der Zugang nun im Open Access oder doch über den geschlossenen und kostenpflichtigen Zugang der Bibliothek erfolgt.

- „Ich suche und wenn etwas OA oder über Instituts-Lizenz verfügbar ist nutze ich es, wenn ich nicht dran komme, dann eher nicht.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat A005_05_01_Fall_443)
- „Da ich immer im Uni-VPN bin, weiß ich gar nicht immer, welche Literatur Open Access ist und auf welche ich den Zugriff über die Uni habe.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat A005_05_02_Fall_470)

Bewerten

Bei der Bewertung von Publikationen zeigt sich, dass nur rund 9% zustimmen, die Erwähnung und Diskussion in sozialen Medien bei der Bewertung der Relevanz einer Publikation zu berücksichtigen. Knapp 19% berücksichtigen bei der Bewertung einer Publikation die Anzahl der Downloads und Bookmarks.

Abbildung 9: Bewertung der Relevanz einer Publikation, n=129

Publizieren

Betrachtet man die Publikationspraktiken der befragten Erziehungswissenschaftler:innen mit Blick auf Open Access, so zeigt sich, dass knapp 83% der Befragten bereits im Open Access publiziert haben und nur rund 17% bisher nicht im Open Access publiziert haben. Abbildung 10 zeigt, in welchen Organen die Befragten im Open Access publiziert haben. Dabei erweisen sich Open-Access-Zeitschriften und Aufsätze in einem Sammelband oder Buch als die stärksten Open-Access-Organe, während Preprints in einem Repositorium mit unter 20% am wenigsten für eine Open-Access-Publikation genutzt werden.

Abbildung 10: Art der Veröffentlichung im Open Access, n=107¹⁰

Die starke Open Access Publikationspraxis spiegelt sich ebenfalls in folgenden Kommentaren wider:

- „Ein Teil meiner Arbeit verlangt, dass Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zudem kann nur über diesen Zugang erreicht werden, dass die Ergebnisse bekannt und für die Praxis gestaltet werden.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat B009_07a _Fall_816)
- „Ich veröffentliche seit Jahren ausschließlich OA.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat A005_06_05_Fall_1377)

Dennoch zeigen sich auch Gründe, nicht im Open Access zu publizieren:

- „Weil in Zusammenarbeit mit externen Partner aufgrund der Sensibilität von Ergebnissen keine Freigabe erfolgt.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat B009_07a _Fall_935)
- „Wenn es einen guten Grund für ein nicht OA Format gibt.“ (Anhang 5, Tabelle 2: Zitat B009_07a _Fall_816)

Abbildung 11 zeigt auf, dass sowohl die Autorengebühren als auch das eingeschränkte Angebot von Open Access Veröffentlichungen als Gründe aufgeführt werden, warum nicht im Open Access publiziert werden würde.

¹⁰ Diese Frage wurde nur denjenigen angezeigt, die zuvor die Filterfrage "Haben Sie bereits Open Access publiziert?" mit "Ja" beantwortet hatten.

Abbildung 11: Gründe, nicht im Open Access zu publizieren, n=120 (Mehrfachnennung möglich)¹¹

Mit Blick auf alternative Formate der Veröffentlichung zeigt sich, dass knapp 22% in wissenschaftlichen Blogs publizieren und knapp 46% auch Poster oder Vortragsfolien teilen.

Abbildung 12: Alternative Formate der Veröffentlichung, n=129

3.2.2 Forschungsdaten & Open Data

Das Thema rund um die Kontexte Daten, Forschungsdaten, Datenmanagement, Open Data, FAIRE Daten hat seit der Digitalisierung in Bezug auf den freien Zugang zu Wissen einen enormen Aufschwung erfahren. Betrachtet man die grundlegende Frage *Arbeiten Sie in Ihrer Forschung mit Daten?* (B012), so zeigt sich, dass rund 92% aller Befragten mit "ja" antworteten, während knapp 8% mit "nein" antworteten. Der Begriff „Daten“ wurde in der Umfrage der Studie nicht spezifiziert. Es könnte ein Hinweis auf die grundlegend empirische Ausrichtung von Forschungsarbeiten unter den befragten Erziehungswissenschaftler:innen sein. Zur genauen Einordnung bedürfte es einer Konkretisierung, die in der Umfrage nicht stattgefunden hat.

Im Vergleich zur Open Science Praktik Open Access zeigt sich bei der Veröffentlichung und dem offenen Umgang mit Daten ein etwas zurückhaltenderes Bild. 38% der Befragten geben an, eine freie Software

¹¹ 9 Personen haben bei der Frage keine Angaben gemacht.

zur Datenanalyse zu nutzen. 38 % veröffentlichen ihre Daten soweit rechtlich möglich. 33% verlinken in ihren Publikationen auf die zugrundeliegenden Daten und Skripte, 27% nutzen Online-Plattformen für die kollaborative Zusammenarbeit und das Forschungsdatenmanagement, 21% veröffentlichen ihre Forschungsdaten in dafür vorgesehenen Repositorien und 19% teilen ihre Forschungsdaten über Online-Plattformen.

Abbildung 13: Forschungsdatenveröffentlichung und -kooperation, n=129

Erweitert man den Blick auf die Nutzung und Suche von Forschungsdaten, so zeigt sich, dass rund 23% bei Publikationen gezielt auf die Verfügbarkeit von Daten und Skripten achten. Knapp 30% nutzen Open-Data-Portale für die Suche nach Forschungsdaten, rund 43% nutzen Daten Anderer für ihre Forschung.

Abbildung 14: Nutzung und Suche von Forschungsdaten, n=129

Es zeigt sich, dass mit rund 35% ein Großteil qualitative Forschung durchführt, knapp 22% quantitative Forschung, knapp 16% Mixed-Methods-Forschung, knapp 10% Gruppenforschung und ebenfalls 10% Einzelfallforschung, rund 3% systematische Reviews und Meta-Analysen und schließlich knapp 5% Sonstiges als Methode angeben. Unter Sonstiges wurden insbesondere historische Forschungen/Quellenstudien sowie theoretische Studien genannt (vgl. Anhang 5, Tabelle 5). Insbesondere in der Diskussion um das Teilen von Forschungsdaten spielt die Art der Forschung und der damit erhobenen Daten sowie deren Verarbeitung eine wichtige Rolle bei der Frage, ob Daten geteilt werden können oder sollen (vgl. Anhang 5, Tabelle 6).

Welche Art der Forschung führen Sie am häufigsten durch?*

Abbildung 15: Art der Forschung, n=129 (Mehrfachnennung möglich)

Mit Blick auf die Frage *Halten Sie Ihre Forschungsdaten geeignet zur Veröffentlichung und Weiternutzung?* (B022) zeigt sich, dass mit knapp 50% der Befragten ihre Forschungsdaten bedingt für geeignet halten, rund 16% für nicht geeignet, und knapp 15% für geeignet halten. Rund 19% haben die Frage nicht beantwortet und werden als fehlende Werte markiert.

Abbildung 16: Eignung von Forschungsdaten, n=129

Hinter den Antwortfeldern Ja, Bedingt und Nein konnten die Antworten begründet werden (vgl. Anhang 5, Tabelle 6). So zeigt sich, dass die Gründe für die Veröffentlichung von Forschungsdaten vor allem darin liegen, dass die Daten bereits gut aufbereitet sind und dass eine Vielzahl von Daten erhoben wird, die sich für die weitere Forschung eignen, da Zeit und Kapazitäten fehlen, um alle Daten weiter zu nutzen.

- „sie keine sensiblen, personenbezogenen Daten beinhalten und weil ich einige Daten erhoben habe, die ich nun aus zeitlichen Gründen nicht weiternutzen kann, daher würde ich sie gerne auch anderen Forschenden zur Verfügung stellen.“ (Anhang 5, Tabelle 6: Zitat B022_01_Fall_711)
- „die Daten aus Forschungsprojekten i.d.R. deutlich umfangreichen sind, als sie in einem Team erschöpfend auswerten zu können“ (Anhang 5, Tabelle 6: Zitat B022_01_Fall_1459)

Ein Großteil der Befragten gab an, dass sich die eigenen Forschungsdaten nur bedingt für die Veröffentlichung und Nachnutzung eignen, da es sich häufig um qualitative Daten handelt, die stark kontextabhängig sind, es sich um kleine Fälle oder gar Einzelfälle handelt, es sich um Daten von zu spezifischen Themen oder zu spezifischen Anlässen handelt. Des Weiteren wurde angeführt, dass sich die Daten auf vulnerable Gruppen beziehen und dem grundsätzlich Datenschutzfragen entgegenstehen. Neben den datenspezifischen Gründen wurden auch der hohe Aufwand für die Anonymisierung, die Unsicherheit über die Qualität für die Nachnutzung sowie die fehlende bzw. mangelhafte Infrastruktur für die Veröffentlichung der Daten genannt.

- „ja, weil es unfassbar dichtes, vielseitig ergebnisreiches Material ist. Eingeschränkt: Weil viele (Video-)Datensätze von minderjährigen [sic!] Schüler:innen.“ (Anhang 5, Tabelle 6: Zitat B022_03_Fall_385)
- „viele Angaben sind sehr spezifisch und damit bedingt anonymisierbar; Aufwand wird nicht wertgeschätzt/ist nicht eingeplant in Qualifikationsarbeiten“ (Anhang 5, Tabelle 6: Zitat B022_01_Fall_470)

Als Gründe, warum die Daten nicht zur Veröffentlichung und Weiterverwendung geeignet sind, nannten die Befragten den Zeitaufwand für die weitere Bearbeitung, die fehlende Einwilligung der Teilnehmer:innen sowie die Besonderheit der Daten, z.B. ethnographisch erhobene Daten, Interviews und die damit verbundene Personengebundenheit.

- „nicht entsprechend aufbereitet, keine Einwilligung der Teilnehmer*innen (Vulnerable Gruppe).“ (Anhang 5, Tabelle 6: Zitat B022_02_Fall_391)
- „ethnographische Beobachtungsdaten sehr personengebunden sind“ (Anhang 5, Tabelle 6: Zitat B022_01_Fall_1435)

Im Zusammenhang mit offenen Forschungsdaten spielt insbesondere das Stichwort Replikationsstudien eine entscheidende Rolle. So hat sich aus der Replikationskrise ein Strang der Open Science-Debatte entwickelt: Offene Daten sind eine zentrale Voraussetzung, um Replikationsstudien effizient durchführen zu können, da der Zugang zu den originalen Forschungsdaten entscheidend für die Überprüfung der Ergebnisse ist. Die Umfrage zeigt, dass 55% der Befragten Replikationsstudien als wichtig für den wissenschaftlichen Fortschritt des Faches ansehen. Allerdings geben nur knapp 15% an, selbst solche Studien durchzuführen. Als Definition einer Replikationsstudie wurde in der Umfrage angegeben:

„Eine Replikationsstudie ist die wiederholte Durchführung einer Studie. Sie kann der Replikation der Befunde einer Vorgängerstudie dienen. Ein mögliches Ziel ist die Prüfung der Gültigkeit oder Stabilität der Befunde der Originalstudie.“

Abbildung 17: Relevanz und Anfertigung von Replikationsstudien, n=129

3.2.3 Weitere Open Science Forschungspraktiken: Open Peer Review, Open Educational Resources, Citizen Science

Als vielschichtige Bewegung vereint Open Science verschiedene Open Science Praktiken, die über Open Access und Open Data hinausgehen. So zeigt sich, dass von den Befragten rund 41% bereits zivilgesellschaftliche Akteure in ihre Forschung einbezogen haben, 38% Lehrmaterialien als Open Educational Resources zur Verfügung gestellt haben, rund 33% als Reviewer:in an einem Open Peer Review Verfahren teilgenommen haben und knapp 9% bereits eine Studienmethodik veröffentlicht haben.

Abbildung 18: Weitere Open Science Forschungspraktiken, n=129

Rund 17% gaben ferner an, weitere Open Science Praktiken anzuwenden. Hier wurden Praktiken mit Bezug zu Öffentlichkeit, Forschung, Bildung und Veröffentlichung sichtbar.

Öffentlichkeit

- Transferveranstaltungen
- soziale, berufliche Netzwerke
- Kommunikation und Interaktion über Blogs und Social Media
- Interviews in den Medien

Forschung

- Partizipative Forschung

Bildung

- Open Educational Practices (OEP)
- Schulung zur Durchführung von Sekundäranalysen

Veröffentlichung

- Einbezug von Praktiker:innen in Publikationen
- zur Verfügung stellen von Publikationen auf Anfrage
- Autor:in in einem Open Peer Review

(vgl. Anhang 5 Tabelle 7)

3.3 Hindernisse, Anreize und Bedarfe

Neben der Bedeutung von Open Science und der praktischen Anwendung wurden auch Hindernisse, Anreize und Bedürfnisse als Teilaspekte der Studie untersucht. Folgende Fragen standen dabei im Mittelpunkt:

- Welche Anreize motivieren Forschende der Erziehungswissenschaft, Open Science Praktiken anzuwenden?

- Welche Barrieren erschweren die Anwendung von Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft?
- Welchen spezifischen Unterstützungsbedarf sehen Forschende der Erziehungswissenschaft im Zusammenhang mit Open Science?

Hinsichtlich der Gründe, die Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler davon abhalten, Open Science Praktiken anzuwenden, zeigt sich, dass fehlende Unterstützung (MW 2,22) und Zeit (MW 2,25), rechtliche Hürden (MW 2,40) sowie fehlende finanzielle Mittel (MW 2,51) Hindernisse für die Anwendung von Open Science Praktiken darstellen. Weniger Zustimmung erhalten die Aussagen, dass Open Science nicht notwendig ist (MW 3,78), dass die Befragten keinen Mehrwert für die wissenschaftliche Karriere sehen (MW 3,83) oder dass Ideendiebstahl befürchtet wird (MW 3,96).

Frage: Welche Gründe hindern Sie daran, Open Science Praktiken anzuwenden?

Abbildung 19: Hinderungsgründe in der Anwendung von Open Science Praktiken, n=129

Bei der Betrachtung der Anreize lässt sich festhalten, dass die praktische und finanzielle Unterstützung, sowie mehr Informationen zur konkreten Anwendung von Open Science Praktiken die meiste Zustimmung erhielten. Externe Anreize wie steigende Zitation, mehr Aufmerksamkeit der Forschung außerhalb der Wissenschaft spielten eine kleinere Rolle. Nur 7% empfanden das Thema selbst für sich nicht relevant.

Frage: Welche Angebote und Anreize würden befördern, dass Sie Open Science Praktiken anwenden?

Abbildung 20: Anreize zur Anwendung von Open Science Praktiken, n=127¹²

Im offenen Teil wurden auch weitere Anreize genannt. Exemplarisch wurde die Vorbildfunktion von Professor:innen als weiterer Anreiz genannt. Darüber hinaus wurde auch die Unterstützung von Open Science Praktiken konkretisiert. Hier spielen sowohl Kolleg:innen und Vorgesetzte eine Rolle, als auch

¹² 2 Personen haben keine der Aussagen ausgewählt und werden damit als fehlend angegeben.

Hilfskräfte, Universitäten, aber auch Journals, die entsprechende Infrastrukturen bereit halten (vgl. Anhang 5, Tabelle 8).

4. Diskussion und Ausblick

Der Beitrag beleuchtete zusammenfassend die Ergebnisse der Studie Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft (OSPEZW). Dabei fokussierte der Beitrag in Anlehnung an die Studie sowohl auf die Rolle und Bekanntheit von Open Science als auch spezifischer auf die alltäglichen Open Science Praktiken von Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern. Mit Blick auf die Beteiligung an der Studie lässt sich vermuten, dass das Thema Open Science in der Erziehungswissenschaft noch nicht in seiner Breite angekommen ist.

Mit Blick auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie zeigt sich ein gut informiertes Feld, das Open Science Praktiken grundsätzlich aufgeschlossen gegenübersteht und diese auch in seinen Arbeitsalltag integriert. Hervorzuheben ist hier insbesondere Open Access mit seiner hohen Relevanz für die Befragten. So zeigt sich auch, dass ein Großteil der Befragten auch persönlich bereits Open Access publiziert hat. Die befragten Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler nutzen nach wie vor die klassischen Publikationswege. So spielen Zeitschriften, Sammelbände und Monographien nach wie vor eine große Rolle, während Beiträge in Repositorien weniger Beachtung finden. Die größte Hürde für das Publizieren im Open Access stellen die finanziellen Mittel dar, was insbesondere auch mit den Publikationsorten begründet werden kann. Bei Forschungsdaten und Open Data zeigt sich, dass die Relevanz im Vergleich zur Open-Access-Thematik eine deutlich geringere Rolle spielt.

Während ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch im Open Access publiziert, zeigt sich, dass ein Großteil der hier befragten Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler seine Daten nicht veröffentlicht. Dies mag auch daran liegen, dass das Feld der Erziehungswissenschaft selbst, wie die hier Befragten angeben, insbesondere mit qualitativen Daten arbeitet. Die Aufbereitung qualitativer Daten stellt Erziehungswissenschaftler:innen jedoch vor zeitliche Hürden. Zudem ist die Aufbereitung qualitativer Daten für die Öffnung ein weniger standardisierter Weg. Für die wenigen Befragten, die ihre Daten teilen, zeigt sich jedoch ein besonderer Mehrwert vor allem in der Weiterverarbeitung, da oft mehr Daten erhoben werden als ausgewertet werden können. Mit Blick auf weitere Open Science Praktiken zeigt sich, dass die Befragten zwar vereinzelt weitere Open Science Praktiken wie Citizen Science oder auch Open Peer Review anwenden, aber auch hier scheinen die Praktiken ebenfalls nicht verstärkt von den befragten Erziehungswissenschaftler:innen genutzt zu werden bzw. keine große Rolle in ihrem Arbeitsalltag zu spielen.

Bei der Betrachtung der Barrieren und Anreize in Bezug auf Open Science lässt sich festhalten, dass ein deutliches Interesse der Befragten an der Ausweitung von Open Science Praktiken besteht. Mit Blick auf die quantitativen und qualitativen Aussagen lässt sich abschließend für die Förderung von Open Science der Aufbau von Infrastrukturen und eine gelebte Open Science Kultur als Schlüsselemente für die erfolgreiche Etablierung von Open Science Praktiken beschreiben. Dies könnte beispielsweise durch die Förderung von Netzwerken oder auch durch die Etablierung einer Community in diesem Bereich erfolgen. Zum einen, um Vorbildfunktionen zu etablieren, den Austausch zu fördern und Informationen bereitzustellen. Darüber hinaus braucht Open Science in der Erziehungswissenschaft Organisationen wie Universitäten, die das Thema selbst auf die Agenda setzen, aber auch Förderungen, um die finanzielle Seite von Open Science abzusichern.

Qualitative Aussagen zum Thema Open Science, die sich auf Themen, Aussagen, Meinungen oder auch Wünsche der Teilnehmenden beziehen, finden sich im Anhang des Berichts.

5. Literaturverzeichnis

Ambrasat, Jens; Lüdtke, Denise (2023): Berlin Science Survey - Pilotstudie 2021/22.

Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (2006). Online verfügbar unter https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf, zuletzt geprüft am 10.09.2024.

Bambey, Doris (2016): Fachliche Publikationskulturen und Open Access. Fächerübergreifende Entwicklungstendenzen und Spezifika der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung. Unter Mitarbeit von DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation: null : Darmstadt.

BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung (2024): Open Science und Open Data. Online verfügbar unter <https://www.horizont-europa.de/de/Open-Science-und-Open-Data-1767.html>, zuletzt geprüft am 21.06.2024.

Diederichs, Tamara; Fritz Maren (2024): Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft. Projektbeschreibung. Online verfügbar unter <https://osf.io/kb6ef/>, zuletzt geprüft am 10.09.2024.

Englert, Chris; Klatt, Stefanie (2023): Open Science in der deutschsprachigen Sportpsychologie. In: *Zeitschrift für Sportpsychologie* 30 (4), S. 143–145. DOI: 10.1026/1612-5010/a000407.

Fecher, Benedikt; Friesike, Sascha (2014): Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In: Sönke Bartling und Sascha Friesike (Hg.): *Opening Science*. Cham: Springer International Publishing, S. 17–47.

force11. Online verfügbar unter <https://force11.org/>, zuletzt geprüft am 10.09.2024.

Gerecht, Marius; Kminek, Helge (2018): Wie offen können und dürfen Forschungsdaten sein?. In: *EZW* 29 (57 (2-2018)), S. 29–36. DOI: 10.3224/ezw.v29i2.04.

Heck, Tamara; Blümel, Ina (2021): *Open Practices of Early Career Researchers: A Qualitative Study on Research and Teaching Behavior*: Universität Regensburg.

Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (2024): Open Science. Online verfügbar unter <https://publizistik.univie.ac.at/forschung/open-science/>.

OpenAIRE (2024). Online verfügbar unter <https://www.openaire.eu/>, zuletzt geprüft am 10.09.2024.

Röschlein, Jens; Schindler, Christoph (2023): Umfrage des Fachinformationsdiensts (FID) Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung: Zusammenfassung der Ergebnisse. Online verfügbar unter <https://www.fachportal-paedagogik.de/pdf/FID-Umfrage2023.pdf>, zuletzt geprüft am 31.08.2024.

Schindler, Christoph; Rummler, Klaus (2018): Open Access in der Publikationslandschaft der Erziehungswissenschaft. Eine Sondierung mit Blick auf Monographien und Sammelwerke. DOI: 10.25656/01:16159.

Siegfried, Doreen; Scherp, Guido; Linek, Stephanie; Flieger, Elisabeth (2024) : Die Bedeutung von Open Science in den Wirtschaftswissenschaften. Eine empirische Untersuchung der ZBW – Leibniz- Informationszentrum Wirtschaft, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg

Stehr, Nico (2023): Understanding society and knowledge. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing (Understanding series).

Timo Lüke; Maximilian Barth; Kristina Raich; Theresa Maria Steiner (2022): Open Science-Praktiken in der deutschsprachigen sonderpädagogischen Forschung (Interviews). Unter Mitarbeit von Center for Open Science.

UNESCO (2019): Recommendation on Open Educational Resources (OER). Online verfügbar unter <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page%43>.

Universität Koblenz (2024): Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft. Internetseite. Online verfügbar unter <https://www.uni-koblenz.de/de/bildungswissenschaften/institut-fuer-paedagogik/arbeitsbereiche-institut-fuer-paedagogik/erwachsenenbildung-weiterbildung-genderforschung/forschung/open-science-in-erziehungswissenschaftlichen-perspektiven-webseite/open-science-praktiken-in-der-erziehungswissenschaft>, zuletzt geprüft am 10.09.2024

6. Anhang

6.1 Anhang 1: Fragebogen

Link zum Fragebogen: <https://osf.io/73qeh>

6.2 Anhang 2: Daten

Link zu den offenen Daten: **10.5281/zenodo.13880948**

6.3 Anhang 3: Email Kommunikation

E-Mail-Kommunikation Auftakt

Betreff: Online-Befragung zu Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Einladung zu einer Umfrage, die sich an Forschende der Erziehungswissenschaft richtet. Wir bitten Sie höflich um die Weiterleitung dieser Einladung sowie um deren Bekanntmachung.

Mit freundlichen Grüßen,

Für das Team des Forschungsprojektes

Maren Fritz

Liebe Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler,

jede Perspektive zählt! Daher möchten wir Sie dazu einladen, an einer Online-Umfrage über **Open Science in der Erziehungswissenschaft** teilzunehmen. Die Umfrage wird im Rahmen des Projekts OSPEZW - *Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft* am Institut für Pädagogik der Universität Koblenz durchgeführt. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie [hier](#).

Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, die Verbreitung von Open Science und die damit verbundenen Praktiken in der Erziehungswissenschaft zu untersuchen. Dabei spielen Konzepte wie **Open Data**, **Open Access**, **Citizen Science** oder auch **Open Educational Resources** eine wichtige Rolle. Ihre Teilnahme an der Studie trägt dazu bei, die Entwicklung von Open Science auch in der Erziehungswissenschaft zu beleuchten!

Sie können bis zum 19.04.2024 an der Befragung teilnehmen. Folgen Sie dem Link <https://sosci.rlp.net/OSPEZW/> zur Teilnahme. Eine Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis und dauert ca. 10-15 Minuten. Wir möchten uns im Voraus ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken.

Die Daten der Studie werden im Anschluss aufbereitet und frei zugänglich gemacht.

Viele Grüße vom Projektteam OSPEZW

Die Befragung erfolgt anonym. Es werden weder Ihr Name noch Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit Ihren Angaben gespeichert. Sollten Sie uns kontaktieren, werden wir Ihre Anfrage vertraulich behandeln und keine Rückschlüsse auf Ihre Angaben in der Umfrage ziehen.

Wenn Sie Fragen zu dieser Studie haben, wenden Sie sich an Dr. Tamara Diederichs, Universität Koblenz, openscienceezw@uni-koblenz.de

E-Mail-Kommunikation Erinnerung

Betreff: REMINDER: Online-Befragung zu Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer Umfrage zu Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft möchten wir Sie höflich daran erinnern, dass die Umfrage noch bis zum 19.04. offen ist. Wir bitten Sie daher erneut höflich um die Weiterleitung dieser Einladung sowie um deren Bekanntmachung. Ihre Unterstützung ist uns äußerst wichtig und wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen,
Für das Team des Forschungsprojektes
Maren Fritz

Liebe Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler,

seit Mitte Februar führen wir am Institut für Pädagogik an der Universität Koblenz eine Online-Umfrage zum Thema **Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft** durch. Bisher konnten wir bereits einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Umfrage gewinnen. Falls Sie bisher noch nicht daran teilgenommen haben, laden wir Sie herzlich ein, Ihre Perspektive – sei sie unentschieden, kritisch, befürwortend oder anderweitig – mit uns zu teilen. **Jede Perspektive ist von Bedeutung!**

Sie haben die Möglichkeit, bis zum 19.04.2024 an der Befragung teilzunehmen. Bitte folgen Sie diesem Link <https://sosci.rlp.net/OSPEZW/> zur Teilnahme. Eine Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis und dauert ca. 10-15 Minuten. Wir möchten uns im Voraus ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken.

Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, die Verbreitung von Open Science und die damit verbundenen Praktiken in der Erziehungswissenschaft zu untersuchen. Dabei spielen Konzepte wie **Open Data, Open Access, Citizen Science** oder auch **Open Educational Resources** eine wichtige Rolle. Ihre Teilnahme an der Studie trägt dazu bei, die Entwicklung von Open Science auch in der Erziehungswissenschaft zu beleuchten!

Weitere Informationen zum Projekt, sowie erste **Schlaglichter auf Perspektiven aus der Umfrage finden Sie [hier](#).**

Die Daten der Studie werden im Anschluss aufbereitet und frei zugänglich gemacht.

Viele Grüße vom Projektteam OSPEZW

E-Mail-Kommunikation persönliche Einladung

Betreff: Einladung zur Teilnahme an einer Studie zu Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft

Guten Tag Prof. Dr. **XXXXX**,

Open Science kann als Sammelbegriff für verschiedenste Bewegungen verstanden werden, die seit der Jahrtausendwende verstärkt in Prozesse, Strukturen und Wahrnehmungen des Wissenschaftssystems eingreifen und dabei auch Anforderungen an Forschungspraktiken beeinflussen.

Als Teil des Projektteams *Open Science Praktiken in der Erziehungswissenschaft* möchte ich Sie gerne mit der untenstehenden Einladung auf unsere Online Umfrage aufmerksam machen. Falls Sie bereits an unserer Studie teilgenommen haben, möchte wir uns herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Sollten Sie jedoch noch nicht die Gelegenheit gehabt haben, Ihre Meinung und Perspektive einzubringen, so laden wir Sie herzlich dazu ein, dies zu tun. Ihre Teilnahme ist vollständig anonym und ermöglicht wertvolle Erkenntnisse für die weitere Bearbeitung von Open Science Praktiken zu gewinnen.

Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn Sie die Einladung zur Umfrage auch mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilen. Je mehr Stimmen wir hören, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse unserer Studie sein.

Ihre Unterstützung ist uns äußerst wichtig und wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen,
Für das Team des Forschungsprojektes
Maren Fritz

6.4 Anhang 4: Flyer

Wie offen ist unsere
Wissenschaft?

Aufruf zur Teilnahm
an einer Studie zu
Open Science Praktiken
in der Erziehungswissenschaft

QR Code zur Umfrag
Link zur Umfrage
www.xyz.de

Link zur Projektseite
<https://osf.io/kb6ef/>

 Jede Perspektive Zählt

Zur Studie

Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, die Verbreitung von Open Science und die damit verbundenen Praktiken in den Erziehungswissenschaften zu untersuchen. Dabei spielen Konzepte wie Open Data, Open Access, Citizen Science oder auch Open Educational Resources eine wichtige Rolle.

Bei der Studie handelt es sich um eine bundesweite Befragung mit offenen und geschlossenen Fragen. Sie ist Teil einer umfassenden Untersuchung zu Open Science in den Erziehungswissenschaften.

Projektleitung
Dr. Tamara Diederichs
Institut für Pädagogik
Universität Koblenz
Universitätstrasse 1, 56016 Koblenz
E-Mail: openscienceezw@uni-koblenz.de

6.5 Anhang 5: Qualitative Daten (tabellarische Darstellung)

Tabelle 1: Begriffe Open Science

Welche Begriffe bringen Sie mit dem Konzept Open Science in Verbindung?		
Code	Fall	Anmerkung
A002 ¹³		
A002	395	Open Access, Open Methods, Open Data
A002	401	Data sharing, Replizierbarkeit von Forschung, Transparenz, genauere Bestimmung von Effektgrößen...
A002	439	Open Source, Open Data
A002	456	Open ... Access, Material, Data, analysis, Pre-registration, Registered Report, Transparency
A002	488	Publication Bias, Paywall, Opensource, Psihub, opengen, Replikationsstudien (Reproducibility), peer production
A002	501	freier Zugang zu Forschungsergebnissen, Veröffentlichungen etc., Austausch
A002	659	Wikipedia, Foam für 'Free open access medical education'
A002	734	Open Data, FAIR Data, Open Methodology, Open Materials, Präregistrierung, Alternative Metriken der Forschungsevaluation, CoARA, Center for Open Science, DORA, Open Access, Open Educational Resources, Open Code, Reproduzierbarkeit, Replizierbarkeit, Researcher Bias, Researcher Degrees of Freedom, und ganz viel anderen Schnick-Schnack
A002	761	für alle zugänglich, Wissen teilen, open access,
A002	821	Open Access, Open Research Data, Citizen Science, Open Code, Open Notebook, Pre-Print, Open Educational Ressources
A002	902	Open Access, Wissenstransfer, partizipative Forschung
A002	904	Open Access, Forschungsdatenmanagement
A002	1327	Zugänglichkeit, Nachvollziehbarkeit
A002	1332	Transparenz, Gemeinwohlorientierung
A002	1333	OER, third mission
A002	1442	Teilen von Informationen, Daten, Know-How, Golden Open Access (oder Diamond) bei Publikationen, ähnlich wie OER - die Wissenschaft wird großteils von Steuern finanziert und sollte daher für alle zugänglich sein.
A002	1459	frei verfügbare Publikationen, niedrighschwellige Kommunikationsangebote für außeruniversitäre und nicht wissenschaftliche Personen und Institutionen
A002	373	offene Wissenschaft, Wissensgerechtigkeit, freier Zugang, Demokratisierung, Transfer, Öffnung hin zur Gesellschaft, offene Bildung, offenes Wissen
A002	377	
A002	378	Zugänglichkeit, Niedrighschwelligkeit, Verbreitung, digital, kostenfrei
A002	382	
A002	385	Early Feedback, Beta Versionen Publishing, Partizipation, Bürger:innenbeteiligung, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität
A002	387	Einfache Zugänglichkeit, Partizipation
A002	389	Nachvollziehbarkeit, Transparenz
A002	390	Transparenz, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Nachvollziehbarkeit, Replizierbarkeit
A002	391	Transparenz, Daten, Auswertungen etc. öffentlich zugänglich

¹³ Der Code bezieht sich auf die Nummerierung der Fragen (vgl. auch Fragebogen OSPEZW).

A002	393	Transparenz, Wissen für alle, Nachnutzung von Daten, Präregistrierung, OSF, RDA, Verminderung fragwürdiger Praktiken in der Wissenschaft, Publication bias, Replikationskrise
A002	394	
A002	397	open access, pre-registration
A002	423	Offenheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit
A002	430	Austausch, Transparenz, Vielfalt, Niederschwelligkeit
A002	431	Freiheit, Öffentlichkeit, Humboldt
A002	436	Open Access
A002	443	Open Data, Open Publication, Open Software, Open Knowledge, Open X, ...
A002	448	Wissenschaft über das Internet frei zugänglich zu machen und nachhaltig nachzunutzen
A002	449	Publizieren in frei zugänglichen Zeitschriften, freier Zugang zu Artikeln
A002	450	Open Access, Zweitnutzung von Daten, Scientific Use Files
A002	454	Wissenschaftskommunikation, Einbezug der Öffentlichkeit, Open Access
A002	455	Open Source
A002	473	freie Zugänglichkeit von Publikationen, freie Zugänglichkeit von Publikationen, "authors contribution"
A002	474	Austausch, Open Access, Kommunikation, niedrighschwelliger Zugang, Zugang zu Forschungsdaten , Kollaboration
A002	475	Freier Zugang zu Forschungsdaten, -ergebnissen, -berichten, Transparenz der Forschungsprozesse, -methoden und -daten, Offene Hochschule - Öffentliche Wissenschaft
A002	476	Replikationskrise, Replikationen, gute wissenschaftliche Praxis
A002	478	Open Educational Ressources, Open Source, Open Access
A002	479	Transparenz, Wissensvermittlung, Demokratie, zeitgemäß, Fortschritt
A002	483	Open Access, Bereitstellung von Daten, Auswertungsprotokollen. Interpretationen und Publikationen
A002	484	Forschungsergebnisse, kostenlos, öffentlich
A002	489	Demokratisierung von Wissenschaft, Zugänglichkeit von Ergebnissen, Wissenschaftskommunikation, breite Partizipationsmöglichkeiten
A002	491	Open Access, Open Data, OER
A002	619	freier Zugang zu Daten und Forschungsergebnissen, Transparenz, Verständlichkeit, Forschungsethik
A002	622	Offener, "freier" Zugang zu wissenschaftlichen Daten; Möglichkeit der Bürgerbeteiligung; "partizipative Forschung"
A002	623	Kosten, Zugänglichkeit, Austausch, Forschung
A002	658	Zugänglichkeit, Öffnung der Wissenschaft, Anspruch und Stress und Druck, Transparenz und Nachvollziehbarkeit
A002	661	Transparenz, Aufwand
A002	710	Freie Verfügbarkeit von wiss. Beiträgen (ohne Paywall), Peer Review
A002	713	Kostenfrei zugängliche Literatur/Studien
A002	714	Open Access, Open Data, Open Educational Resources, Open Peer Review, partizipative Forschung, Wissen teilen, Open Source
A002	735	Teilen von Forschungsdaten, Nachnutzbarkeit, Inklusion, Transparenz
A002	737	"frei verfügbares Wissen"
A002	762	Preprint, DEAL, Data Repository, Reproducibility

A002	769	"open" = online verfügbare Artikel / Fachzeitschriften, "open" = online verfügbare Daten
A002	785	OER, Open Access, Publikationsdebatten, Machtfragen, Selbstverständnisfrage der Wissenschaft bzw. der Erziehungswissenschaft, Lizenzfragen und Urheberrecht, CC
A002	801	Open Data, Infrastruktur, Research Data Management, Support Strukturen, Anerkennung
A002	814	Open Sources
A002	816	Neue Anforderungen
A002	827	Daten zur Verfügung stellen, open acces publizieren, Open Educational Resources (OER)
A002	842	Transparenz, Freier und unkomplizierter Zugang zu Forschungsdaten, Verwendung nicht-proprietärer Dateiformate
A002	860	free data, free analyses script, pre-registration, transparency, reproducibility
A002	865	Citizen Science, Community Science, Open access, Forschungsdatenmanagement, Equity, Anerkennung, Transparenz, Replicability and reproducibility, Research integrity
A002	868	Freier Zugang, Wissenschaft für alle, Ergebnisse und Daten gemeinsam nutzen, Kollaboration, Kooperation
A002	882	Zugängliche Forschungsdaten, nachvollziehbare Ergebnisse, transparentes methodisches Vorgehen
A002	884	kostenfrei, freier Zugang, Austausch von Wissen und Daten
A002	897	Open Access Publikationen; Bereitstellen von Daten / Metadaten
A002	901	Reproduzierbarkeit, Nachvollzug, Wissensproduktion, Transparenz
A002	903	Freiheit, Reflexion, Offenheit, Demokratisierung, Wissensvermittlung, Multiplikation
A002	913	open access
A002	919	OER, OA
A002	925	Open Access, Wissenschaftskommunikation, Transfer, Open Data
A002	926	Open Access, Offenheit, Wissenschaftskommunikation, Offene Daten, FAIR-Prinzipien
A002	928	Daten teilen; Nachnutzung; Open Access
A002	935	Teilen von Wissen, Erfahrungen und Ergebnissen, Transparenz in der Vorgehensweise, Transparenz im Hinblick auf Vorhandenes, Zugänglichkeit für die interessierte Öffentlichkeit, Verbreiterung
A002	938	Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Offenheit, Replizierbarkeit
A002	939	Offenheit / frei zugänglich, Kooperation / Teilen, wissenschaftliche Standards, national und international, Sichtbarkeit, neues Selbstverständnis, Forderung und Herausforderung
A002	1294	Digitaler Zugang, Kostenfreier Zugang, Barrierefreie PDF, Veröffentlichungspauschale, Erweiteter Leser:innenkreis, Distributionsplattformen der Verlage
A002	1295	open access Publikation, geteilte Herhebungs- und Auswertungsverfahren/-dokumentationen; geteilte Datenpools etc.
A002	1300	Transparenz, FAIR Data, Open Access
A002	1318	Datensammlung, Accessibility, Sharing
A002	1355	Publikationen, Transdisziplinarität, 3rd mission, Wissenschaftskommunikation
A002	1377	Freiheit der Forschung und ihrer Lehre

A002	1387	open access, open data, fair data, OER, open methodology, open metrics, citizen science
A002	1388	Transparenz, Sichtbarkeit, Offenheit
A002	1389	Open access
A002	1395	Kostenlos zugänglich, Barrierefrei
A002	1404	Zugänglichkeit, Gemeinfreiheit, Transparenz, Rezeption
A002	1429	Open Access, niedrigschwellige Dissemination, Forschungsergebnisse kostenlos
A002	1432	Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine breitere Öffentlichkeit, Wissenschaft als relevanter Teil einer offenen Gesellschaft
A002	1433	Veröffentlichung von Forschungsdaten, Veröffentlichung von Auswertungssyntax
A002	1435	leichtere Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Erkenntnissen
A002	1436	politisierte Betrachtung von Wissenschaft
A002	1438	Open Access, Forschungsdatenmanagement, Transparenz im Forschungsprozess
A002	1443	Open Data, Open Access, Preregistration, Reproducible Research
A002	1445	Open Access, Open Source
A002	1446	wissenschaftliche Publikationen im open access, OER-Content, Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen in die Praxis, ggf. sogar collaborative Praxisforschung,
A002	1447	Veröffentlichungen Förderung
A002	1448	kostenloser Zugang, n, k, frei zugängliche Publikatione, kostenfreie Teilnahme an Bildungsangeboten
A002	1457	Open Access, Open Data, Open Educational Ressources, allgemein Transparenz
A002	1460	Transparenz in der Wissenschaft, Replikation
A002	1464	Digitalisierung, Gesellschaft, Zugänglichkeit, Kostenfreiheit, Open Access
A002	1475	Freie Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen und Zugänglichkeit von Daten
A002	1485	Arbeit in größeren Gruppen
A002	1501	Open data, open access, open educational ressources
A002	1468	Open Access Publikationen (z.b. Creative Commons), Nachhaltige Datenaufbereitung, Citizen Science, Transparenz
A002	1474	Open Access, besserer Zugang und Beteiligung für benachteiligte Gruppen

Tabelle 2: Tabelle Kommentare

Raum für Kommentare		
Code	Fall	Anmerkung
A005_04 ¹⁴		
A005_04_01	659	Keine Einwände möglich. Chrome Smartphone
A005_04_02	397	Dieser Satz: "Ich denke, dass in der Wissenschaft die Forschungsergebnisse und die Anwendung von Methoden bewertet werden sollten, und zwar unabhängig von der Reputation des Publikationsortes/Journals." ist nicht so gut verständlich und enthält mehrere Inhaltsbausteine, auf die man unterschiedlich eigestellt sein kann.

¹⁴ Die letzte Zahl des Codes bezieht sich jeweils auf die Seite der Frage.

A005_04_03	475	Bei der Frage nach den Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung würde ich für die Erziehungswissenschaften voll und ganz zustimmen, dass diese bis auf wenige Ausnahmen (z.B. personenbezogene Daten) frei zugänglich sein sollen, im Falle der Ergebnisse aus anderen Fächern könnte dies ggf. schwieriger werden, wenn andere Staaten diese Ergebnisse kostenfrei "absaugen", ohne selbst frei zugängliche Beiträge, Forschungsergebnisse etc. zur Verfügung zu stellen.
A005_04_04	478	Einige Fragen fragen mehrere Punkte gleichzeitig ab, z.B. Nr. 3.
	735	Weniger die Verpflichtung von Doktorand:innen als die Schaffung von Strukturen und Beteiligung aller Forschenden (insbesondere drittmittelstarker Personen) finde ich wichtig.
A005_04_05	742	Was heißen die Sternchen bei manchen Fragen?
A005_04_06	816	"es kommt darauf an" - Prinzipiell ist den Aussagen zuzustimmen, aber je nach Art von Daten/Methoden etc. bleibt zu differenzieren (wann sind z.B. qualitative Daten wirklich nicht mehr personenbezogen?!)
A005_04_07	907	Ich kenne die meisten der oben vorgestellten Konzepte tatsächlich gar nicht, dementsprechend spielen sie auch keine Rolle (ich promoviere seit 9 Monaten)
A005_04_08	913	Was bedeuten die Sternchen an den Fragen?
A005_04_09	1295	Wer sind gesellschaftliche Akteure? Bürger*innen? Ja, die bitte gern mehr partizipativ in Forschung einbinden. Lobbyist*innen? Nein, bitte nicht ein weiteres Feld für PR eröffnen... daher die 4 für unentschieden...
A005_04_10	1318	Ich tue mich hier und anderswo schwer mit der Beantwortung von Items, die strenggenommen *zwei* Dinge gleichzeitig abfragen (Konjunktion "und"). Das gleiche gilt für Beispiele, die mit "z.B." ergänzt werden, wenn ich ausgerechnet das genannte Beispiel Effizienzsteigerung als Kriterium sehr kritisch betrachte.
A005_04_11	1429	hier sind Aussagen mit Sternchen gekennzeichnet, die auf einen Verweis hindeuten, ich finde den Verweis nicht
A005_04_12	1436	Die Fragen sind teilweise so gestellt, dass die selbstverständlichen Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und das sind Freiheit, Offenheit und offener Diskurs unter ein neues Label gestellt werden, das aber Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit nicht verändern kann. Gesellschaftliche Akteure sollten dann eingebunden, wenn die Forschungsfrage es verlangt, das ist keine politische, sondern eine wissenschaftliche Entscheidung.
A005_05		
A005_05_01	443	Ich suche und wenn etwas OA oder über Instituts-Lizenz verfügbar ist nutze ich es, wenn ich nicht dran komme, dann eher nicht.
A005_05_02	470	Da ich immer im Uni-VPN bin, weiß ich gar nicht immer, welche Literatur open access ist und auf welche ich den Zugriff über die Uni habe.
A005_05_03	935	Ich nutze gezielt Zugänge, um nach Quellen zu suchen. Diese sind dann ggf. auch auf den oben genannten Repositorien zu finden.
A005_05_04	1355	Ich folge Lit-Verweisen und recherchiere breit
A005_06		
A005_06_01	401	Habe es aber vor
A005_06_02	659	SciHub
A005_06_03	470	Stand mal zur Diskussion, war aber zu teuer. Es war ein Kooperationsprojekt - keine beteiligte Uni wollte die Kosten übernehmen.

A005_06_04	935	Ein Teil meiner Arbeit verlangt, dass Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zudem kann nur über diesen Zugang erreicht werden, dass die Ergebnisse bekannt und für die Praxis gestaltet werden.
A005_06_05	1377	Ich veröffentliche seit Jahren ausschließlich OA.
A005_07		
A005_07_01	397	Ich habe noch nicht publiziert, daher teilweise "nein"
A005_07_02	474	Einige der hier genannten Optionen zum Bereitstellen von Forschungsdaten und Unterlagen kannte ich gar nicht und deshalb habe ich sie bisher auch noch nicht genutzt. Ich weiß offensichtlich viel zu wenig über das Thema, stelle ich gerade fest. Obwohl ich es eigentlich wichtig finde.
A005_07_03	475	In einem früheren BMBF-Projekt, welches ich koordiniert hatte, war es Voraussetzung, dass alle Projekte ihre Ergebnisse (inkl. die entwickelten Lehrmaterialien etc.) der Öffentlichkeit spätestens ein halbes Jahr nach Fertigstellung frei zur Verfügung stellen mussten. Dies war sehr begrüßenswert; zurzeit ist nur mein Arbeitsschwerpunkt ein anderer.
A005_07_04	907	Ich habe noch nicht veröffentlicht, plane aber, dabei meine gesamten Daten offenzulegen, statt wie üblich nur Ausschnitte
A005_07_05	1318	Und schon wieder: Ein "und" im Item macht es mir dieses Mal sogar unmöglich, eine Frage zu beantworten. "...um in Ihrem Forschungsteam UND darüber hinaus Forschungsdaten zu managen": ersteres ja, zweiteres nein. Es wäre schön, wenn solche methodischen Probleme bei weiteren Erhebungen, an denen ich immer gerne teilnehme, überarbeitet würden. Danke! :)
A005_07_06	1436	Meint Open Science in ihrer Sichtweise kostenfreie oder freie Wissenschaft oder Wissenschaft von allen für alle? Kostenfreier Forschungsdatenzugang: Irgendjemand bezahlt immer. Was ist mit den unbezahlten Überstunden in der Forschung? Qualitative Forschung und Datenschutz müssen vereinbart werden können vereinbaren
A005_08		
A005_08_01	456	alle
A005_09		
A005_09_01	443	Sie haben versäumt, in dieser Befragung eine Filterfrage für "Ich bin Erziehungswissenschaftler:in" einzubauen. Ich selbst bin SoWi, arbeite jedoch mittlerweile im Bereich EW (und habe die Einladung zur Befragung daher). Soll das so sein? Wie kontrollieren Sie den Befragungszugang / die Zielgruppe?
A005_09_02	1389	Für mich ist weniger die Messbarkeit relevant, als vielmehr die Frage, welchen Nutzen open science hat (also inhaltsbezogen). Open Access Veröffentlichungen finde ich sinnvoll, beim Teilen von Lehrmaterialien fehlt mir der Zugang (nicht meine wissenschaftliche Praxis).
A005_09_03	1433	Das Thema Datenschutz und Anonymisierung ist bei komplexen Daten häufig gar nicht so einfach umzusetzen wenn Daten veröffentlicht werden sollen.
A005_10		
A005_10_01	488	Ich möchte zum Ende hin noch anmerken, dass ich mein ganzes Wissen über OpenScience nicht aus meiner aktuellen Tätigkeit in der Schulpädagogik erlangt habe, sondern in einem viermonatigen Forschungspraktikum in der Psychologie. Ich habe nicht den Eindruck, dass

		außer OpenAccess irgendwie Wissen oder Ansporn über OpenScience in meiner Abteilung (Schulpädagogik) vorherrscht. Als ich meine Vorgesetzte zu Beginn meiner Dissertation darauf angesprochen hatte, kannte sie z. B. Preregistration nicht und hat auch den Mehrwert dessen nicht anerkannt. Auch meine Kolleg:innen beschäftigen sich mit diesem Thema nicht. Da ich nicht das Gefühl habe, dass OpenScience in der Erziehungswissenschaft (zumindest an meinem Standort) als Qualitätsfaktor geschätzt wird und da ich keine Kapazitäten habe, arbeite ich mich seit Jahren nicht vertiefter in das Thema ein, obwohl ich weiß, dass es an sich die Zukunft der Wissenschaft ist.
A005_10_02	659	Schon anstrengend die Befragung . Und kein Abschluss bei 100 Prozent. Way to go
A005_10_03	734	Bedarf Ihre Forschungsfrage "Ist der Begriff Open Science in der Erziehungswissenschaft bekannt?" nicht einer annäherungsweise repräsentativen Stichprobe? Wenn Sie die Befragung bereits mit "offene Praktiken..." bewerben, dann ziehen Sie eine besondere Stichprobe an (selektive Stichprobe) und wahrscheinlich überschätzen die Daten die Kenntnisse und Anwendung von Open Science.
A005_11		
A005_11_01	401	Wichtiges Thema, danke für den Fragebogen!

Tabelle 3: Open Access Literatur Suche

Wo suchen Sie gezielt nach Open Access Literatur?		
Code	Fall	Anmerkung
B003		
B003	395	Google
B003	439	scihub
B003	659	Www, Datenbanken, Dnb.
B003	902	Google Scholar, Researchgate
B003	904	Fachdatenbanken Erziehungswissenschaft, Verlage
B003	1327	google scholar, ERIC, Base, researchgate, Bib-Websites
B003	1333	Recherchekatalog meiner UB, pedocs.de, google scholar
B003	1442	Bibliothekskatalog meiner Universität
B003	1459	Katalog der Universitätsbibliothek, pedocs
B003	373	google scholar, pedocs
B003	382	Springer Link, Fachportal Pädagogik
B003	387	pedocs.de, fis-bildung, ssoar.info
B003	393	in Datenbanken und sonstigen Internettools für die Literatursuche
B003	394	FIS Bildung
B003	397	Google Scholar, ResearchGate
B003	423	Datenbanken, Bibliothek
B003	438	google scholar, research gate, Server von Universitäten
B003	448	Bei meiner TIB und beim Springer Link
B003	450	gängige Datenbanken
B003	470	online
B003	474	Jeweils in den für mich relevanten Journals, auf Research Gate
B003	478	Fachdatenbanken, Google, SpringerLink
B003	479	Universitätsbibliothek, Staatsbibliothek, Paedoc

B003	483	FIS Bildung, Bibliothekskataloge
B003	489	Elsevier, Wiley, google scholar, bidok
B003	491	EBSCO, Eric, FQS, SCOPUS
B003	619	fis bildung
B003	622	Internet
B003	623	fis Bildung
B003	658	pedocs, scholar, direkt bei den Verlagen, z.B. Springer, Waxmann, Budrich,
B003	661	Scholar, Bibliothek, Researchgate, FIS Bildung
B003	710	Bibliothekskataloge und Literaturdatenbanken, Suchmaschinen wie Google (Scholar)
B003	711	Literaturdatenbanken, wie paedocs, suchmaschinen wie g-scholar
B003	714	meistens über die gängigen Suchmaschinen, z.B. Google oder Google Scholar, aber auch in speziellen Repositorien, wie peDOCS oder BASE
B003	735	Fachportal Pädagogik (wo in den Funden direkt Quellen mit hinterlegten Dokumenten ausgewiesen sind), Google-Scholar (welches Versionen des gefundenen Dokuments ausweist), Bibliotheksseiten (wo verschiedene Dokumentenorte und z.B. Embargofristen hinterlegt sind)
B003	737	pedocs, google, Datenbank der Uni-Bib
B003	742	FIS Bildung, Research Gate
B003	757	pedocs, FIS Bildung, SSOAR
B003	785	Paedocs u.Ä.
B003	814	Online, Bibliothekskataloge
B003	827	Datenbanken, Repositorien
B003	842	In wiss. Fachdatenbanken, In Bibliothekskatalogen
B003	882	BASE, Bibliothekskataloge, in Journals, Datenbanken
B003	884	Fachportal Pädagogik
B003	903	Empfehlungen über einschlägige Mailinglisten, OPOA
B003	913	Verlagsseiten, Datenbanken, Google
B003	919	Fachdatenbanken, Verlage, googlescholar
B003	925	Über Literaturdatenbanken (z.B FIS-Bildung) und Suchmaschinen (Google Scholar)
B003	926	Google
B003	928	pedocs
B003	938	Google Scholar
B003	939	z.B. Pedocs
B003	1295	über Literaturdatenbankfilter (u.a. bei FIS oder ERIC)
B003	1377	Fachdatenbanken, DOAJ, etc. - überall, wo das möglich ist (wenn das nicht möglich ist, suche ich woanders)
B003	1387	peDOCS
B003	1388	Erziehungswissenschaftliche Datenbanken (FIS-Bildung, JSTOR, SpringerLink)
B003	1389	Springer Link, Pedocs, Google
B003	1395	Google, Zeitschriften
B003	1404	pedocs, www
B003	1429	Bibliothekskataloge, google scholar, Homepages von Fachzeitschriften
B003	1432	FIS Bildung, ERIC
B003	1438	Diverse Datenbanken (GScholar, FISPäd, BASE, socarxiv etc.pp.)
B003	1443	FIS Bildung, ERIC, BASE
B003	1444	Research Gate

B003	1446	google scholar, Plattformen wie Research Gate, Bibliothek, online-Zeitschriften
B003	1447	bspw. Pedocs
B003	1460	bei der Auswahl der zu sichtenden Treffer
B003	1464	Bisher kein strategisches Vorgehen
B003	1501	Fachdatenbanken, SSOAR, Fachportal Pädagogik, research gate, academia
B003	1468	Verlagskataloge, Fachportale, Google Scholar, Publikationsverzeichnis von Ministerien/anderen Organisationen,
B003	1474	google scholar

Tabelle 4: Open Access Veröffentlichung

Warum würden Sie nicht im Open Access publizieren?		
Code	Fall	Anmerkung
B009_07a		
B009_07a	501	nichts zutreffend (ich würde es nicht ausschließen)
B009_07a	659	Nein
B009_07a	1442	Im besten Fall publiziere ich Open Access, das ist aber auf Grund so vielfältiger Gründe oft nicht möglich.
B009_07a	430	diese Frage stellt sich aktuell nicht. Ich stehe der Publikation in Open Access sehr positiv gegenüber
B009_07a	431	hier fehlt der Button keine Angabe
B009_07a	443	Ich würde
B009_07a	475	weil ich derzeit ein wissenschaftliches Weiterbildungsprojekt koordiniere, in dem die wiss. Forschung inkl. Veröffentlichung von Ergebnissen nicht im Vordergrund steht.
B009_07a	497	Kosten
B009_07a	816	Wenn es einen guten Grund für ein nicht OA Format gibt
B009_07a	907	Wer sagt, dass ich nicht Open Access publizieren würde?
B009_07a	935	Weil in Zusammenarbeit mit externen Partner aufgrund der Sensibilität von Ergebnissen keine Freigabe erfolgt.
B009_07a	1377	Ich veröffentliche nur OA. APC zahle ich nicht. Wenn eine Zeitschrift OA nicht anbietet oder APC verlangt, veröffentliche ich an anderer Stelle.
B009_07a	1387	alle Antworten nicht zutreffend, ich würde OA publizieren
B009_07a	1395	Würde ich

Tabelle 5: Forschungsmethode

Welche Art der Forschung führen Sie am häufigsten durch?		
Code	Fall	Anmerkung
B013_06a		
B013_06a	821	historische Quellenanalyse
B013_06a	1442	Theoretische Analysen
B013_06a	475	Befragung unserer TN- und Absolvent:innen-Gruppen mit unterschiedlichen Methoden im Weiterbildungsverlauf, jedoch mit Fokus auf das Weiterbildungskonzept, nicht auf Forschungsergebnisse
B013_06a	657	Begriffsgeschichtlich
B013_06a	882	Historische Quellenkunde
B013_06a	896	Historisch

B013_06a	928	historische Forschung
B013_06a	1377	Theoretieentwicklung
B013_06a	1436	Theoretische Studien

Tabelle 6: Forschungsdaten

Halten Sie Ihre Forschungsdaten geeignet zur Veröffentlichung und Weiternutzung?		
Code	Fall	Anmerkung
B022_01 Ja, weil:		
B022_01	395	es um Citizen Science geht
B022_01	401	sie anonymisiert sind und ich versuche sie so gut wie möglich aufzuarbeiten (dokumentieren etc)
B022_01	456	Meist nicht alle Fragen beantwortet sind und Ergebnisse repliziert werden können, zudem sind Mega-Analysen möglich.
B022_01	1459	die Daten aus Forschungsprojekten i.d.R. deutlich umfangreichen sind, als sie in einem Team erschöpfend auswerten zu können
B022_01	436	bei kompletter Anonymisierung gute Nutzbarkeit - z.B. für andere Auswertungsmethoden
B022_01	479	es größtenteils um Digitalisate vorhandener Bestände handelt
B022_01	711	sie keine sensiblen, personenbezogenen Daten beinhalten und weil ich einige Daten erhoben habe, die ich nun aus zeitlichen Gründen nicht weiternutzen kann, daher würde ich sie gerne auch anderen Forschenden zur Verfügung stellen
B022_01	842	Statistische Datensätze, Transkripte und Protokolle sind grundsätzlich recht einfach zu teilen (Anonymisierung vorausgesetzt)
B022_01	865	bereits aufbereitet für Artikel, keine bzw. sehr wenige datenschutzrechtlichen Bedenken, relevant für Andere da nicht sehr viele Daten zur Verfügung stehen
B022_01	907	ethnografische Protokolle gut weiter von anderen verwendet werden können in der Erziehungswissenschaft
B022_01	921	ich sie nach den zu dem jeweiligen Zeitpunkt gängigen wissenschaftlichen Standards erhoben habe
B022_01	926	Basis zum Weiterforschen
B022_01	938	dadurch andere Forschende die Analysen nochmals durchführen können und meine Forschung dann transparent für andere ist.
B022_01	1355	Historisch und dabei personenschutzrechtlich unbedenklich
B022_01	1457	auch andere Personen Forschungsfragen zu den Zielgruppen und Konstrukten haben könnten.
B022_01	1460	sie gut dokumentiert sind
B022_01	1464	Sehr umfangreiche Daten vorliegen, die in meinem Projektzusammenhang nicht vollständig ausgewertet werden können
B022_02 Nein, weil:		
B022_02	488	Eine Kooperation mit Städten bestand, die keine Freigabe der Daten erteilen; also rechtliche Gründe, die dagegen sprechen
B022_02	902	Es handelt sich um qualitative Daten wie Interviewtranskripte/qual. Befragungen. Hier halte ich eine Weiterverwendung für einen anderen Zweck i.d.R. nicht für sinnvoll, da Interview/Fragebogen stark nach meiner Forschungsfrage ausgerichtet sind u. für andere Fragen verzerrte Antworten liefern würden
B022_02	1327	es sich um sehr spezifische qualitative Daten handelt, die datenschutzrechtlich nicht für die Veröffentlichung geeignet sind.

B022_02	1442	Theoriearbeit
B022_02	391	nicht entsprechend aufbereitet, keine Einwilligung der Teilnehmer*innen (Vulnerable Gruppe)
B022_02	448	ich mich damit bisher zu wenig auseinandergesetzt habe
B022_02	475	der Fokus auf die Evaluation des Weiterbildungskonzepts liegt. Eine wiss. Begleitforschung, die den Anforderungen der Sozialforschung genügt, wird vom Mittelgeber leider nicht gefördert. Ein Antrag auf eine solche Begleitforschung bei einem anderen Mittelgeber ist bisher noch offen.
B022_02	478	i.d.R. vor allem qualitative Daten und dort zu hoher Aufwand zur Anonymisierung und Datenschutzbezogene Unsicherheiten
B022_02	484	sie nicht gut genug sind
B022_02	489	forschungsethisch völlig ausgeschlossen
B022_02	661	hoher Zeitaufwand für weitere Aufbereitung; Zeitmangel
B022_02	732	Ethnographie
B022_02	827	Der Datenschutz und insbesondere die Interpretation des Datenschutzes durch die Genehmigungsbehörde (Bay. Kultusministerium) macht eine Veröffentlichung und Weiternutzung ANONYMER Daten unmöglich, schade!
B022_02	897	Überwiegend Interviews, die aufgrund der sensiblen Inhalte nicht weiterverwendet werden können
B022_02	925	Diese nur an einer Hochschule erhoben wurden und ein kleines N haben. Weil es historische Quellen sind. Diese sind bereits in Archiven oder Bibliotheken frei nutzbar und/oder mir fehlen die entsprechenden Urheberrechte.
B022_02	928	meine Daten "ziehe" ich überwiegend aus historischem Material - Archive o.ä. -> historische Forschung
B022_02	1435	ethnographische Beobachtungsdaten sehr personengebunden sind
B022_02	1445	qualitativ-personenbezogene Daten
B022_02	1468	... es sich um Beobachtungsprotokolle handelt
B022_03	Bedingt, weil:	
B022_03	501	Spezifität, kleine Stichproben
B022_03	659	Work in Progress
B022_03	734	Analysepotential i.d.R. bereits erschöpft (bei quantitativen Daten), Bereitstellung bei qualitativen Daten (z.B. Video)
B022_03	761	z.B. weil Transkripte nicht vollständig anonymisiert wurden (nur verwendete ausschnitte)
B022_03	821	historische Quellen in öffentlichen Archiven bereits öffentlich zur Verfügung stehen
B022_03	904	hohe Anonymisierungsaufwände in qualitativem Material
B022_03	1332	Oft sehr spezifisch oder personenbezogen
B022_03	1333	schon etwas älter, vor den aktuellen Entwicklungen erhoben kommt auf die Forschung an
B022_03	373	kommt auf die Forschung an
B022_03	378	die Daten mit denen ich aktuell arbeite, bekomme ich von einer Organisation, die sie nicht generell veröffentlicht.
B022_03	385	ja, weil es unfassbar dichtes, vielseitig ergebnisreiches Material ist. Eingeschränkt: Weil viele (Video-)Datensätze von minderjährigen Schüler:innen
B022_03	387	das ganze historische Zeugnis interessiert sowieso niemanden - zumindest nicht das was ich so mache.
B022_03	389	darüber habe ich bisher nicht nachgedacht. Ich kann schwer einschätzen, ob unsere Daten auch für Kolleg:innen interessant zu analysieren wären

B022_03	390	sie in eine passende Form gebracht werden müssen.
B022_03	393	zum Teil sensible Daten von minderjährigen Schüler:innen dabei sind, die leicht identifiziert werden können. Daher "nur" die aufbereiteten, kodierte Daten, in anderen Projekten alles
B022_03	423	viele personenbezogene Daten
B022_03	430	auch einige personenbezogene Daten erhoben wurden; kleine Stichprobe
B022_03	438	zum Teil Evaluationsdaten
B022_03	443	relativ spezifisch, daher nur bedingt wissenschaftlich relevant
B022_03	449	eigentlich ja, aber vom Datenschutz der Einrichtung nicht freigegeben
B022_03	450	Ich betreibe hauptsächlich qualitative Forschung. Deren Kontextfaktoren lassen sich m.. nur sehr bedingt kommunizieren, sind aber für die Datenauswertung von besonderer Bedeutung.
B022_03	454	die Stichprobe sehr klein ist
B022_03	455	konstruktivistische Sichtweisen immer auch abhängig sind von den Forschenden, was reflektiert werden sollte.
B022_03	470	viele Angaben sind sehr spezifisch und damit bedingt anonymisierbar; Aufwand wird nicht wertgeschätzt/ist nicht eingeplant in Qualifikationsarbeiten
B022_03	474	ich an häufig unsicher bin, ob sie dem (vermeintlichen) Qualitätsanspruch entsprechen
B022_03	483	teilweise ausreichend umfassende Daten; teilweise sind die Daten zu sehr auf die eigene Forschungsfrage eingeengt
B022_03	491	Hoher Aufwand zur Dokumentation, Anonymisierung
B022_03	622	Kontextabhängig
B022_03	623	fehlende Prüfung, peer-Rückmeldung
B022_03	710	Die vollständige Anonymisierung schwierig ist und die Daten sehr persönliche und sensible Informationen enthalten.
B022_03	735	personenbezogene Daten (Videos) minderjähriger hohen Rechtsansprüchen unterliegen; wir prüfen aber gerade rechtliche und technische Möglichkeiten der Weiternutzung
B022_03	737	es sich um ethnographische Protokolle mit sensiblen Daten handelt. Es würde viel Zeit benötigen, diese für eine Veröffentlichung oder Zweitnutzung aufzubereiten.
B022_03	757	Datenschutzrechtliche Hürden bestehen (können)
B022_03	762	begrenzte Wiederverwendbarkeit
B022_03	785	es stark vom Datentyp abhängt - insbes. in der qualitativen Forschung
B022_03	801	Forschungsdatenrepositorien (z.B. unter forschungsdaten-bildung.de, oder DZHW) ewig brauchen zur Veröffentlichung (6-12 Monate), und das zu lange dauert!, wenn dann eher in Repos, insofern ich eine gewisse Maturität sicherstellen kann, bevorzugt jedoch in wiss. Papern, da nur in dieser Form die Einordnung in den wiss. Diskurs gelingt, und der Beitrag der Forschungsdaten detailliert deutlich wird. Leider fehlen derartige Tracks auf den einschlägigen Konferenzen
B022_03	816	Leitlinien für qualitative/einzelfallbezogene Daten liegen z.T. vor, insgesamt ist die Diskussion aber noch jung und es fehlen Differenzierungen
B022_03	868	es recht spezifische Fokusgruppen-Transkripte sind (bisher zumindest).
B022_03	884	ich mit jungen Kindern arbeite und dabei besondere Fragen des Datenschutzes greifen; ich andere Daten unter anderen Fragestellungen nicht

		hinreichend für mich nach außen hin markiert sehe, dass für mich ersichtlich ist, zu welchen Themen/Fragen die Daten noch ausgewertet werden könnten
B022_03	899	Forschungsdaten sind aus Interventionen die für spezifische Anlässe entwickelt, implementiert und evaluiert wurden
B022_03	903	sie zwar einen hohen Standard beinhaltet, aber meist mit NDAs belegt ist.
B022_03	913	sehr spezifisches Thema
B022_03	935	Die Daten entstehen teilweise in regionalen Kontexten, sodass die Anonymität der Befragten ggf. beeinträchtigt wird. Zudem müssten insb. bei regionalen Kontexten entsprechende zusätzliche Hinweise für interessierte Forscher:innen zur Verfügung gestellt werden.
B022_03	1294	Unser Forschungsfeld sehr klein ist und stark auf persönlichen Kontakten beruht.
B022_03	1295	es sich um qualitative Interviews handelt, die oft stark kontextualisiert sind; die notwendige Anonymisierung nimmt dem Gespräch oft die "Tiefe", die für eine Analyse notwendig ist... auch weil es schwierig war bisher ein Repositorium zu finden, das qualitative Daten nutzbar machen kann (ein Versuch mit GESIS und DIPF war nicht zufriedenstellen, weil die Repositorien viele Metadaten benötigen, um die Datensätze nutzbar zu machen; diese Metadaten hatten wir nicht im Feld erhoben und keine Ressourcen geplant, um sie nachträglich zu rekonstruieren)...
B022_03	1315	Teils fremdsprachliches Material, Problem der Anonymisierung ist höher, sehr spezifischer Forschungskontext (qualitative Daten)
B022_03	1318	die gewählten Methoden passgenau auf den Gegenstand abgestimmt sind, mit anderen Methoden m.E. nicht sinnvoll bearbeitet werden könnten.
B022_03	1377	Wir die Dokumentationen nicht getestet haben.geeignet zur Veröffentlichung, aber nicht zur Weiternutzung
B022_03	1387	geeignet zur Veröffentlichung, aber nicht zur Weiternutzung
B022_03	1389	Personenbezogene Einzelfallanalysen
B022_03	1404	Datenschutzfragen sprechen dagegen
B022_03	1429	sie zwar anonymisiert sind aber mit vulnerablen Zielgruppen erhoben wurden
B022_03	1432	wenn ein gemeinsams Forschungsinteresse besteht und auch ein Austausch über die Daten stattfindet
B022_03	1436	Forschungsethische Probleme
B022_03	1438	die Daten erst aufbereitet werden müssen und das eine lange Zeit in Anspruch nimmt. Danach ist eine Veröffentlichung denkbar.
B022_03	1444	ethische Fragen und Anonymität
B022_03	1447	abhängig von Stichproben
B022_03	1448	wissenschaftlich relevant aber nur kleine Fallzahlen
B022_03	1475	Unsere qualitative Daten sind a) kaum zu anonymisieren und stark kontextabhängig
B022_03	1501	in der qualitativen Forschung sich nicht ohne Weiteres Daten vollständig anonymisieren lassen oder wiederum bei einer vollständigen Anonymisierung Sinnverluste entstehen
B022_03	1474	Daten bisher nicht im Hinblick auf OpenAccess systematisch aufbereitet wurden

Tabelle 7: Open Science Praktiken

Welche anderen offenen Praktiken wenden Sie an?

Code	Fall	Anmerkung
B031x01		
B031x01	1459	zur Verfügung stellen von Publikationen auf Anfrage
B031x01	373	AutorIn in einem Open Peer Review, Transferveranstaltungen, Einbezug von PraktikerInnen in Publikationen
B031x01	450	Kommunikation und Interaktion über Blogs und Social Media.
B031x01	489	Partizipative Forschung
B031x01	714	Open Educational Practices (OEP)
B031x01	1432	Interviews in den Medien, soziale, berufliche Netzwerke
B031x01	1460	Schulung zur Durchführung von Sekundäranalysen
B031x01	1501	Open Access Publikation

Tabelle 8: Anreize Open Science

Welche weiteren Anreize würden Sie motivieren, Open Science anzuwenden?		
Code	Fall	Anmerkung
C003s		
C003s	439	Vorbildfunktionen der ProfessorenInnen
C003s	456	Kriterium in Hauptvorträgen und Berufungsverfahren
C003s	488	Die Unterstützung meiner Kolleg:innen und Vorgesetzten
C003s	659	Whomever Lizenzen
C003s	734	Offene Praktiken von Journals eingefordert, oder von Forschungsförderer eingefordert oder anhand einer Policy an meiner Institution eingefordert oder von meiner wissenschaftlichen Gesellschaft eingefordert/empfohlen
C003s	902	Ich finde Wissenstransfer-Aktivitäten sollten neben Forschung und Lehre ein festgeschriebener Teil der Wissenschaftsarbeit (auch im Mittelbau) sein und entsprechend (finanziell sowie ideell) honoriert werden.
C003s	1442	Anreizsysteme an der Institution, auch für verständliche Wissenschaftskommunikation
C003s	373	Zeit zur Umsetzung von Open Science z.B. in Form von Hilfskraftmitteln
C003s	389	Wenn Kolleg:innen Analysescripte prüfen und Vorschläge zur Verbesserung geben würden
C003s	397	Ruhm und Ehre
C003s	441	Unterstützung/Förderung durch meine Universität
C003s	478	Breite Infrastruktur, insbesondere OA-Journals mit vertretbaren article processing fees
C003s	484	Wenn mehr und vor allem sehr etablierte Journals das Thema aufgreifen würden.
C003s	489	Ausgabe von Verträgen zur Mitarbeit an nicht-traditionell akademisch akkreditierte Personen, damit diese in der partizipativen Forschung mitwirken können
C003s	491	Geeignete hochwertige Open Access Journals
C003s	623	Kostenübernahme, Bereitstellung von Infrastruktur, nicht als zusätzliche Aufgabe
C003s	710	Wenn ich finanzielle Mittel für Open Access zur Verfügung hätte
C003s	711	Anerkennung für Qualifikationsprozesse
C003s	735	Gerade im Hinblick auf OER fehlt es in meinem Bundesland (Sachsen) an einer bildungspolitischen Strategie und den entsprechenden Plattformen sowie (insbesondere rechtlichen) Supportstrukturen

C003s	769	zu manchen Open-Science-Praktiken, die vorhin erwähnt wurden, fehlen mir Ideen, wie das praktisch aussehen könnte
C003s	785	eine diesbezügliche Wertschätzung und eine entsprechende Forschungskultur
C003s	801	Solange Zitationen und Fördermittel die Währung in der Wissenschaft sind, muss Open Science und Open Data genauso honoriert werden - durch Zeit (bzw. Freiräume) und Geld (d.h. Fördermittel und Geld für OA Publikationen - wobei das Unsinn ist, denn wozu brauchen wir die Verlage eigentlich noch?! Jede*r kann mittlerweile etwas im Internet veröffentlichen. Die Verlage machen im Moment einfach Kasse, und lassen die Wissenschaft zahlen... Warum machen wir das eigentlich noch mit?)
C003s	827	Wenn O S an meinem Insitut honoriert würde
C003s	860	wenn ich einen Open Science Score auf meinem Google Scholar Profil bekäme
C003s	903	Pflicht
C003s	907	Insbesondere der Punkt, dass auch die veröffentlichten Daten dann zitiert werden sollten, den finde ich besonders wichtig
C003s	925	Zeit für die Einarbeitung!
C003s	935	Ich fände es spannend, aufbereitete Informationen (nicht in Form von Texten) vorgestellt zu bekommen um anschließend für meinen Arbeitsbereich einen guten Überblick zu haben.
C003s	938	Wenn mehr finanzielle Mittel für Open Science Praktiken bereitgestellt werden würden (z. B. für die Open Access Publikationsgebühren)
C003s	1294	Infoveranstaltungen am Universitätsstandort
C003s	1377	Keine. Ich wende das an, weil es sachlich geboten ist.
C003s	1429	Unterstützung (zB durch wissenschaftliche Hilfskräfte)
C003s	1435	keine Kosten
C003s	1436	Wenn Open Science nicht politisiert würde.
C003s	1448	Verpflichtung zur Nutzung von Opßen science bei öffentlich geförderten Projekten
C003s	1468	Wenn Vorgesetzte das unterstützen
C003s	1474	generelle Überarbeitung von Peer-Review-Verfahren

Tabelle 9: Abschluss

Gibt es aus Ihrer Sicht noch Themen oder Wünsche im Bereich Open Science in der Erziehungswissenschaft, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen sind?		
Code	Fall	Anmerkung
C004s		
C004s	456	In XXXX lachen 23 von 25 Profssuren über das Thema und finden es überflüssig.
C004s	659	Karriere
C004s	734	Die Frage danach, warum in der Erziehungswissenschaft der Kulturwandel so schleppend verläuft.
C004s	821	ORD im Bereich Historische Bildungsforschung
C004s	1333	Aus meiner Sicht widersprechen Ideen wie die der Open Science den strukturellen Bedingungen im Leben als Wissenschaftler:in - Kollaboration ist zwar eine schöne Idee, praktisch aber geht es in der Regel oft darum, der/die Erste zu sein, der/die etwas erforscht, beschreibt etc. - ich habe in einem Projekt Erfahrungen zu OER gesammelt, da war genau das ein großes Thema!

C004s	1442	Wissenschaftskommunikation innerhalb pädagogischer Kontexte (bspw. Schule) und darüber hinaus
C004s	385	Eventuelle Schwierigkeiten beim Einbezug von Bund und Ländern in relevante Forschungsvorhaben und -ergebnisse, wenn sich diese auf die Bildungslandschaft konzentrieren. Open Science schön und gut, aber unnötig, wenn Befunde nicht berücksichtigt werden für den notwendigen strukturellen Wandel der deutschen Bildungslandschaft. Das trifft aber auf jede Form der Wissenschaft zu und nicht nur Open Science.
C004s	393	Dass Reviewer:innen mehr Wert auf open science legen
C004s	430	Einbindung Studierender sowohl in der Erstellung als auch Nutzung
C004s	443	Open Science Praktiken als Gegenstand Erziehungswissenschaftlicher Curricula einbinden!
C004s	785	Machtfragen innerhalb der Wissenschaft sowie in der Relation von Wissenschaft zu Gesellschaft
C004s	827	Die BetreuerInnen aktueller Qualifikationsarbeiten sehen OS nach meiner Erfahrung sehr kritisch / kennen sich nicht aus. Man muss in diesen Abhängigkeitsverhältnissen erhebliche Hürden überwinden, wenn man selbst z.B. open Acces publiziert (weil das eienn verneinlich geringeren wert hat, als bei Verlagen mit einem hohen "immateriellen Kapital")
C004s	860	wie man die OpenScience Bestrebungen messen kann, damit man auch sieht ob sich das Verhalten verbessert
C004s	903	Studierende, die sich einfach blind auf Open Scienc ODER Vollzugriffe stürzen und sich wenig erarbeiten ...
C004s	1355	Digital Humanities Methoden
C004s	1436	Datenschutz und technischer Aufwand der Datenspeicherung
C004s	1448	Thematisierung im Studium
C004s	1460	wie weit qualitative Forschung bei Open Science zurück liegt, hier muss viel mehr getan werden
C004s	1468	Meta-Projekte sollten (wenn die Förderrichtlinie Open Science verfolgt) Sprechstunden anbieten, um speziellere Fälle und Lösungen zu diskutieren